

Serrer les dents ou sortir les crocs

Bruxisme: pour une clinique de la relation, apports de l'approche stratégique et systémique

Cécile Henriques¹

Le bruxisme d'éveil chronique et ses conséquences délétères affectent près de 25% de la population adulte. Or les praticiens dentaires sont limités dans leurs tentatives de solution, tant que la fonction manducatrice est sollicitée comme « soupape du stress ». Les études confirmant la corrélation entre bruxisme et facteurs psychosociaux appellent à une approche transdisciplinaire. Nous proposons de considérer le bruxisme au regard de l'approche systémique et stratégique, méconnue en odontologie. A partir d'observations cliniques, nous montrerons la pertinence des concepts et techniques pour traiter les problèmes que soulève le bruxisme pour les personnes et les praticiens concernés. A partir d'une étude de cas, nous faisons l'hypothèse que dans une fonction de régulation émotionnelle, le bruxisme est un symptôme de perturbations de la relation à soi, aux autres et à l'environnement. Il engage donc le praticien, dès la première consultation, à dépasser sa posture de technicien pour entrer dans une clinique de la relation.

Mots clés : Bruxisme, Thérapie brève systémique stratégique, Clinique de la relation, Régulation émotionnelle, Régulation des relations, Dialogue stratégique, Problem solving, Relation thérapeutique

Chronic awake bruxism and its deleterious consequences affect almost 25% of the adult population. Yet dental practitioners are limited in their attempted solutions, as long as the manducatory function is used as a "stress relief valve". Studies confirming the correlation between bruxism and psychosocial factors call for a trans-disciplinary approach. We propose to consider bruxism using the systemic and strategic approach, little known in dentistry. Based on clinical observations, we will demonstrate the relevance of its concepts and techniques to solve the problems raised by bruxism either for individuals and practitioners. Based on a case study, we hypothesize that bruxism is a symptom of disturbances in the relationship with oneself, with others and/or with the environment. From the very first consultation onwards, the practitioner is therefore urged to move beyond a technician's posture and engage in a relationship-based clinic.

Key words: Bruxism, Brief Therapy, Strategic-Systemic Therapy, Emotional Regulation, Regulation of relationships, Problem Solving, Strategic Dialog, Therapeutic Relationship

10.5281/zenodo.15014550

¹ Mémoire de D.U Clinique de la Relation - LACT.fr - Université Paris 8

Remerciements

Nos remerciements s'adressent à toutes celles et ceux qui m'ont inspirée et encouragée: en premier lieu à mes professeurs, ainsi qu'aux chercheurs et auteurs qui les ont précédés, car ce mémoire n'existerait pas sans leurs enseignements.

Plus largement, nous souhaitons saluer celles et ceux qui concourent à des pratiques de santé centrées sur la personne dans une approche transdisciplinaire, notamment celles et ceux qui m'ont accueillie en stage et permis de progresser dans ma réflexion sur les enjeux relationnels et émotionnels dans un contexte de douleurs chroniques.

Sommaire

Remerciements.....	2
Introduction.....	2
Contexte et recueil des données cliniques.....	6
Conventions d'écriture.....	8
1. Bruxisme : pour une approche systémique-stratégique.....	10
1.1. Bruxisme : problèmes pour qui?.....	11
1.1.1. En quoi est-ce un problème ?.....	13
1.1.2. Pour qui est-ce un problème ?.....	14
1.1.3. Quand les tentatives de solution font problème.....	19
1.1.4. La fonction du symptôme.....	24
1.2. Initier un changement par l'approche stratégique.....	26
1.2.1. Pragmatique de la communication.....	28
1.2.2 La première consultation doit être thérapeutique.....	29
1.2.3. L'alliance thérapeutique.....	32
2. Bruxisme : tentative de régulation émotionnelle vs régulation des relations ?.....	34
2.1 La régulation émotionnelle.....	34
2.2. Bruxisme et troubles de la relation, une étude de cas.....	37
2.2.1 Trouble de la relation à soi-même.....	39
2.2.3 Le méta problème de Lisa.....	40
2.2.4 La relation aux normes et valeurs sociétales.....	43
2.2.5 Les tentatives de solution.....	43
2.2.6 Prescription de tâches.....	44
2.2.7 Résultats.....	45
Conclusion.....	50
Bibliographie.....	53
Douleurs ATM et hormones sexuelles.....	54
Douleur ATM et perturbations hormonales.....	55
ATM : l'impact du cycle menstruel.....	56
Douleur : l'influence des Œstrogènes.....	56
Occlusodontie : approche pluridisciplinaire.....	57
Annexe : Schéma interactionnel étude de cas.....	59

Introduction

Le bruxisme est, selon le sens commun, une manifestation ordinaire de stress. Ce que confirment les nombreuses études menées à l'occasion de l'épidémie de la Covid-19 (Viăduțu et al., 2022 ; Osses-Anguita, Á, 2023 Dias, R. et al., 2022 ...) : le bruxisme d'éveil est fortement corrélé aux facteurs de stress psycho-sociaux, aux problèmes qui découlent des difficultés de la vie, en particulier dans les relations. Il peut donc sembler paradoxal d'adresser ce symptôme au chirurgien-dentiste.

C'est pourtant vers l'odontologiste que se tournent les porteurs du "problème". De nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques entretenues par les crispations de leurs muscles manducateurs -souvent à l'insu de leur plein gré-, sont éconduites par des praticiens qui ne parviennent pas à les soulager et pointent la "cause" ailleurs... Du côté psychologique ? Psychiatrique ? Cette mise en cause n'est pas toujours bien vécue par la personne réorientée. La douleur est bien physique, localisée dans l'anatomie. La courroie de transmission du stress mobilisée par le bruxisme ne fait pas sens. Quand bien même la personne se reconnaît sous pression (face aux difficultés de la vie) l'orientation "psy" semble inappropriée voire stigmatisante. N'y a-t-il pas une cause du côté l'occlusion dentaire² ? Un déséquilibre occlusal est sans doute un facteur aggravant mais il est lui-même, possiblement, un effet de la pression continue sur les organes dentaires, et il ne peut être rééquilibré avant l'apaisement des tensions. De fait, le bruxisme implique l'appareil manducateur et c'est dans la zone de compétence du dentiste que les effets délétères sont les plus caractérisés. Si ce n'est un problème dentaire, c'est un problème pour le dentiste.

Pour l'anecdote, nous avons commencé cette réflexion lors du premier confinement à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Nous avons été confrontés alors, comme d'autres praticiens (Emodi-Perlman, A., & Eli, I., 2021), à une situation inédite, incertaine (de Scorraille et Vitry, 2020), génératrice de stress, pour tout le monde et pour chacun.e... Et avec les moyens du bord, nous avons répondu aux appels de nos patient.e.s que la situation avait "mis sur les dents". Ne pouvant proposer d'autres ressources que l'écoute et le questionnement, nous avons observé ce qui était implicite au Cabinet : la relation est un soin.

En témoigne la littérature produite par les chercheurs et cliniciens en odontologie, l'enjeu est d'importance. Le bruxisme concernerait près de 30% de la population adulte (Zieliński et Al, 2024). Les publications les plus récentes (Lal et Al, 2024), notamment les études réalisées au cours de la même pandémie, appellent une approche transdisciplinaire. Ce mémoire s'inscrit dans cette ambition.

A partir d'observations cliniques et d'une étude de cas réalisées dans un Cabinet dentaire, nous proposons de considérer le bruxisme d'éveil, dit primaire et idiopathique au regard des apports de la *Thérapie Brève Stratégique-Systémique (TBSS)*³ issus des travaux de l'École de Palo Alto et dont les concepts et les techniques sont méconnus en odontologie. Notre ambition est double.

² L'occlusion dentaire est la manière dont les dents mandibulaires s'engrènent avec les dents maxillaires. Elle est impliquée dans les fonctions de mastication, de déglutition, de phonation...dans le fonctionnement du système crânio-facial ainsi que dans l'équilibre postural.

³ Nous soulignerons ici en italiques les termes qui pourraient justifier un glossaire pour les lecteurs non familier de l'approche systémique stratégique.

D'une part, nous souhaitons contribuer à améliorer les propositions de traitement dans la gestion du bruxisme dans une approche globale, centrée sur la personne au prise avec des problématiques psycho-sociales sous-jacentes. Envisagée dans une démarche non-stigmatisante de problem solving, l'Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) pourrait contribuer à l'enrichissement des *stratégies de coping* mais aussi à élargir les options du Système Perception Réponse (SPR) de la personne sur les sujets qui la "mettent sur les dents". L'approche systémique-stratégique repose sur une méthodologie reproductible qui a montré son efficacité dans le traitement de Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) ou compulsifs (TOC).

La revue de littérature proposée ici ne peut rendre compte de la portée de l'approche stratégique systémique. Nous espérons seulement rendre compte des lumières que nous y avons trouvées pour éclairer notre exercice quotidien.

En tout premier lieu, nous espérons esquisser des pistes méthodologiques utiles aux praticiens en odontologie afin qu'ils puissent, au sein d'un continuum de soins, jouer leur rôle de première intention dans la prévention et le traitement du bruxisme. Ou tout au moins, qu'ils puissent se garder des *tentatives de solutions* qui méconnaissent les effets systémiques de leur implication dans le *système pertinent*. Qu'ils puissent ainsi assumer concrètement leur rôle stratégique de soignant, en potentialisant leurs compétences par un meilleur usage de la pragmatique de la communication et du *dialogue stratégique*.

D'autre part, au travers d'une étude de cas présentée dans une deuxième partie, nous explorerons une hypothèse qui s'est affirmée au long de nos observations cliniques. Au regard de l'approche systémique-stratégique, le bruxisme pourrait être considéré comme une *tentative de solution* archaïque et indifférenciée pour la régulation des émotions associées à une dysfonction de la relation à soi, aux autres et/ou au monde.

La question "qu'est-ce qui vous met sur les dents ?" soulève souvent des conflits relationnels. Avec celle que nous nommerons ici Lisa, cette question a mis à jour un méta-problème de *contrôle et/ou évitement des émotions associées aux nécessaires régulations interactionnelles*. Lisa se trouvait prise dans des oscillations ambivalentes entre deux alternatives, que nous avons résumé dans la formule : "serrer les dents ou sortir les crocs". Une formule qui dépassait la métaphore.

Comment le dentiste peut-il, en restant dans son champ de compétence, aborder le bruxisme en tant que symptôme d'une problématique située en dehors de sa zone ? Par un effet domino logique du questionnement systémique et stratégique, dont nous avons mesuré l'efficacité du point de vue de Lisa. Le bruxisme et les tensions musculaires ont diminué au fur et à mesure que, dans la relation avec l'intervenante, se rediscutait la manière d'entrer en relation avec soi, avec l'autre et avec les valeurs de son environnement. Le problème du bruxisme dit idiopathique a disparu avec le système relationnel qui faisait fonctionner le bruxisme.

En moins de 10 séances ont également disparu les douleurs associées aux tensions musculaires et les obstacles à la reconstitution des reliefs occlusaux par adjonction de résine. Cependant que, du point de vue de toutes les parties concernées, l'amélioration la plus significative se faisait dans la qualité des relations.

Ces observations nous portent à ouvrir une discussion transdisciplinaire : si le bruxisme d'éveil peut être le symptôme de perturbations de la relation à soi et aux autres, alors il engage le praticien à dépasser sa posture de technicien pour entrer dans une clinique de la relation.

Contexte et recueil des données cliniques

Les données cliniques rapportées dans ce mémoire ont été en partie collectées dans le cadre de l'accueil d'un Cabinet dentaire libéral. J'y suis employée en tant qu'assistante, auprès d'un praticien dont l'exercice est orienté vers l'occlusodontie. Sans être tout à fait une spécialité, il s'agit d'une pratique plus spécifiquement caractérisée -pour simplifier- par l'équilibration des contacts inappropriés entre les dents et des perturbations fonctionnelles de la mâchoire.

Les personnes qui consultent au Cabinet viennent rarement en première intention pour traiter leur bruxisme. En général, elles espèrent être soulagées de symptômes et/ou douleurs chroniques parfois invalidantes, dont les causes ne sont pas toujours établies mais possiblement liées à un déséquilibre de l'occlusion dentaire. Le plus souvent leurs troubles sont entretenus par leur bruxisme et d'autres parafunctions. Et leur soulagement pérenne dépend du changement de comportement de ces personnes, qu'elles en aient conscience ou non.

De l'avis de nombreux praticiens dentaires, ces personnes sont considérées comme difficiles à soigner. D'une part, leurs troubles ont persisté en dépit des soins déjà prodigués alors que le dentiste peut estimer avoir fait de son mieux, la personne peut discuter la pertinence des soins proposés (d'autant qu'ils ont semblé coûteux et peu plaisant). La situation peut devenir conflictuelle et conduit alors à une dégradation de la relation thérapeutique. Certaines personnes prennent rendez-vous au Cabinet avec un énième spécialiste dans le prolongement d'un "nomadisme" médical, sans dissimuler une certaine défiance envers les dentistes voire les professionnels de santé en général.

D'autre part, leurs plaintes peuvent s'exprimer de façon déroutante, souvent compliquées par la confusion perceptive et cognitive liée à la douleur chronique et/ou aux médicaments pris pour la soulager. Cependant, le praticien se doit d'être prudent face à cette composante "centrale" et attentif à des comorbidités rédhibitoires, des entrées neurologiques et/ou psycho-émotionnelles voire psychiatriques.

L'accueil de la première consultation est donc un moment très délicat dans l'établissement de l'alliance thérapeutique, du diagnostic et des propositions de traitement. Dans ce contexte, les éléments rapportés dans ce mémoire reposent principalement sur les prises de notes de l'auteur, l'enregistrement des entretiens d'accueil ou de première consultation ayant été exclu. Toutefois, en ce qui concerne l'étude de cas, et avec l'accord explicite de la personne concernée, nommée ici Lisa, les séances ont été enregistrées avec un dictaphone sous réserve d'une diffusion limitée à une transcription partielle et anonymisée. Nous avons également tenu compte des questionnaires complétés par Lisa, appartenant à son dossier médical et qui ne seront pas présentés.

La déontologie impose le secret médical, les références à la clinique seront présentées de façon générique et narrative. Nous ne ferons pas mention de détails personnels qui cependant sont significatifs. Ainsi, il n'est certainement pas fortuit que la plupart des personnes consultant le Cabinet soient des femmes. La prévalence des douleurs chroniques oro-faciales chez les femmes est bien documentée, ainsi que la corrélation avec le bruxisme et les facteurs psycho-sociaux dans lesquelles s'invitent les questions de genre. On notera également une sur-représentation des personnes diplômées, dont un grand nombre d'ingénieur.e.s et de

professionnels de santé (CSP+). Lisa correspond à ces critères. Elle appartient également à la tranche d'âge la plus représentée aujourd'hui dans la patientèle, soit 25-35 ans sans autre antécédent dentaire que l'orthodontie. Il est possible que cette prévalence des CSP+ et des jeunes soit l'effet de biais de recrutement, toutefois, toutes choses égales par ailleurs, c'est une nouvelle tendance au cabinet.

Conventions d'écriture

Le terme bruxisme, sauf mention contraire, fera ici référence au bruxisme d'éveil, primaire et dit idiopathique.

Le Cabinet indique ici le lieu de l'étude, en l'occurrence un cabinet dentaire dont le chirurgien dentiste est consulté en tant qu'occlusodontiste. Soulignons encore que cette dénomination découle des usages car l'occlusodontie n'est pas considérée comme une spécialité. En respect du cadre régulé par le Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le "traitement du bruxisme" ne peut répondre qu'à des usages établis. Le Cabinet n'est un lieu de recherches que par la coïncidence de plusieurs facteurs : la forte prévalence du bruxisme d'éveil dans la clinique du praticien, sur lequel la littérature est relativement pauvre ; le besoin des patient.e.s de trouver des solutions à ce qui a résisté aux soins usuels ; et le désir d'une étudiante en D.U. Clinique de la relation, employée dans ce Cabinet en tant qu'assistante d'accueil.

Quand il sera question des interventions conduites au titre de l'étude, je me présenterai en tant qu'intervenante (un terme qui se prête à la généralisation). Au long de ce mémoire, j'utiliserai le "nous" par convention mais aussi pour rendre compte du caractère pluridisciplinaire et coopératif du travail réalisé.

Pour simplifier la référence à la vaste littérature mobilisée par l'approche systémique et stratégique - à laquelle la bibliographie mentionnée ici ne peut rendre qu'un modeste hommage, nous avons souhaité utiliser un terme général acronyme. Ponctuellement, nous avons opté pour l'acronyme *TBSS* pour *Thérapie Brève Stratégique-Systémique*.

Nous remercions les lecteurs professionnels en odontologie de bien vouloir nous excuser des simplifications de langage qui pourraient leur sembler inopportunes. Sans méconnaître les limites de leur profession, notre réflexion est décroïsonnée, pour une approche transdisciplinaire et centrée sur la personne. Ainsi lorsqu'il sera ici question d'observations cliniques, il s'agira des éléments recueillis auprès des patient.e.s et présentant un intérêt dans la pratique, indépendamment du titre du praticien ou de l'intervenant.

Nous avons choisi d'utiliser le terme la ou les personnes pour désigner les sujets de l'étude plutôt que le terme restrictif de "patient.e.s du Cabinet". Et nous avons opté pour le terme de praticien, par simplification d'écriture et indépendamment d'une question de genre.

1. Bruxisme : pour une approche systémique-stratégique

La littérature disponible à ce jour sur le bruxisme est principalement produite par des chercheurs en odontologie. Nous n'avons pas trouvé mention particulière de ce sujet dans la bibliographie du champ de la psychologie. Cependant, les éléments méthodologiques de l'approche stratégique systémique sont bien documentés. Ils permettent de s'aventurer à articuler une revue de littérature sur la question du bruxisme.

Pour rendre compte de la foisonnante réflexion qui a été nourrie par la confrontation entre nos lectures et nos observations cliniques, nous avons opté pour un découpage en trois parties.

Étant entendu que nous ne pouvons entrer ici dans un exposé complet des fondamentaux théoriques de l'approche systémique stratégique, nous limiterons notre présentation aux principaux éléments montrant la pertinence de la démarche pour aider les personnes souffrant de bruxisme d'éveil et utilement applicables dans le contexte du Cabinet.

En premier lieu, nous appliquerons la méthode du *Problem solving* pour revisiter les éléments du problème tel qu'il se présente dans la littérature en odontologie mais aussi dans la pratique. Ce questionnement est loin d'être rhétorique. Il s'agit de comprendre en quoi le bruxisme est un problème et pour qui. On verra comment le bruxisme pose aussi problème au praticien mobilisé. Il doit pouvoir évaluer dans quelle mesure la personne concernée peut prendre la responsabilité de "son problème de bruxisme", et ne pas s'engager dans des *tentatives de solution* qui risqueraient d'aggraver la situation de la personne, mais aussi de dégrader l'alliance thérapeutique voire conduire à des conflits relationnels pénibles et coûteux pour le professionnel.

Nous verrons ensuite comment les apports de la *TBSS* pourraient permettre au praticien de contribuer à une amélioration, dès l'anamnèse de la première consultation, par un usage stratégique de la pragmatique de communication et une meilleure connaissance du *dialogue stratégique*. Ne serait-ce que pour réussir à réorienter la personne vers un traitement adapté pour l'amélioration de ses *stratégies de coping* et d'une dissolution du/des "*problèmes*" sous-jacent au bruxisme. On entend par là les difficultés de vie persistantes qui conduisent la personne à serrer les dents, souvent à son insu, par défaut de stratégie pertinente.

Enfin, avec l'étude du cas de Lisa, nous aborderons les éléments fondamentaux de la clinique de la relation à laquelle peuvent être préparés les praticiens. Nous verrons comment l'hypothèse que le bruxisme est lié à des troubles relationnels permet d'éclairer le constat d'une augmentation de la prévalence du bruxisme d'éveil. Il serait l'un des symptômes -et la douloureuse courroie de transmission psycho-somatique- du stress associé à une évolution sociétale systémique ?

1.1. Bruxisme : problèmes pour qui ?

La définition du bruxisme a fait l'objet de discussions entre chercheurs, cependant nous retiendrons ici que le bruxisme se caractérise par des contacts entre les dents en dehors des fonctions de manducation ou de déglutition.

Si l'acceptation commune du terme bruxisme réduit le phénomène au grincement des dents la nuit, il en existe bien d'autres manifestations, dont certaines se produisent tandis que la personne est en état de veille : des comportements de serrement, frottement ou tapotement, le plus souvent involontaires, provoqués par des crispations des mâchoires d'intensité et de durée variable selon les individus.

Le bruxisme de l'éveil est une activité des muscles masticateurs caractérisée par des contacts dentaires répétés et/ou des mouvements toniques ou de poussée de la mandibule sans contact dentaire. Ces parafunctions de l'éveil sont associées à des facteurs psychosociaux (stress, anxiété) et sont susceptibles d'induire des douleurs (myalgie, arthralgie). Il est donc fondamental d'éduquer les patients afin de limiter leurs éventuels effets préjudiciables.. (d'Incau & Lалуque 2023).

Nous nous en tiendrons ici au bruxisme primaire dit idiopathique, *“correspondant à des réactions musculaires manducatrices à base physiologique, sans cause neuropathique identifiable. Il s'agit probablement d'une exaspération d'un réflexe archaïque du système nerveux autonome en relation avec des troubles anxieux (...) des TOCs comportementaux”* (Duminil et Orthlieb, 2015, p.14)

Cette présentation actuelle rompt avec la notion de bruxomanie, activité dysfonctionnelle et quasi-pathologie. *“Le bruxisme est une fonction (Slavicek, 2015, p3) Les praticiens doivent reconnaître le rôle de l'appareil manducateur comme soupape de libération du stress (et) considérer la médecine du stress et l'occlusion (dentaire) comme deux composants inséparables d'un tout organisé. Un domaine d'étude dans lequel deux concepts jouent un rôle primordial: le concept de régulation centralisé par rétroaction et le concept du stress relié au bruxisme”.*

Dans cette conception, le bruxisme se prête à l'approche systémique, elle-même fondée sur les apports de la cybernétique. Il s'inscrit comme un événement logique déterminé par les “restrictions” (Bateson, 1980) du système régulé par l'homéostasie. Ce *“processus physiologique (Cf le site de l'Académie nationale de médecine) permettant le maintien constant du milieu intérieur de l'organisme afin d'en assurer le bon fonctionnement (...) en état d'équilibre biologique, mais qu'une “agression” peut toutefois venir rompre à tout moment.*

Un processus que l'on peut rapprocher des stratégies d'ajustement, de *coping* c'est à dire *«l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu»* (Lazarus et Folkman, 1984).

Si le bruxisme est une fonction de régulation pour faire face au stress, en quoi est-ce un problème?

1.1.1. En quoi est-ce un problème ?

Le bruxisme pose problème du fait de ses conséquences, de son intensité et de sa répétition. Bien entendu, le(s) problème(s) associé(s) au bruxisme vont varier selon les circonstances et singularités de chaque personne, dont on ne peut rendre compte qu'au cas par cas. Toutefois, il est commode de faire des généralisations. Pour notre propos, nous avons choisi de nous en tenir à quelques exemples stéréotypés, parmi les plus fréquemment observés

Dans les cas sévères, le bruxisme peut causer des dommages considérables aux dents et aux réparations dentaires. Pour illustration, citons le cas d'une jeune femme qui a consulté le Cabinet, inquiète de "son problème de bruxisme". Madame M. a littéralement dévitalisé ses propres dents, par la pression silencieuse et continue de son bruxisme. Son "clenching" a provoqué une nécrose pulpaire. Dans la mesure où elle ne parvient pas à contrôler la crispation de ses muscles manducateurs, elle craint de fracturer ses dents, ce qui impliquerait des extractions. La perte d'organes dentaires causerait d'autres problèmes. D'une part, à l'évidence, des perturbations fonctionnelles (dont les praticiens appréhendent aussi les complications à moyen et long terme). A quoi s'ajouteraient des impacts psycho-sociaux. Cadre supérieure dans un organisme financier, elle évoque des enjeux "esthétiques" et, à mi-mots, des effets secondaires sur son statut socio-professionnel. Les mots sont concis et donnent une impression de rationalité, alors que le mouvement de grignotage des lèvres exprime des émotions. Dans son propos affleure une angoisse de perte de contrôle, qui s'ajoute au risque de détérioration de la situation. Elle comprend que les solutions de remplacement prothétiques pourraient être compromises par la persistance de son bruxisme.

Le "risque de casse" est rédhibitoire pour le dentiste. En cela, le bruxisme est aussi un problème pour le praticien dès lors qu'il s'engage dans la relation thérapeutique. Un problème qui en soulèverait bien d'autres, surtout si la personne ne prenait pas sa part de responsabilité -c'est fréquent- et rejetait celle de l'échec -risque prévisible- sur le praticien qui aurait engagé sa responsabilité professionnelle dans l'exécution de soins -souvent coûteux. C'est pourquoi certains praticiens renoncent à prendre en charge les "gros bruxeurs", selon la formule familière utilisée entre confrères : Et "bon courage à celui qui va s'y risquer".

Le bruxisme constitue un problème du fait des conséquences physiologiques (pathogène bien au-delà de la sphère oro-faciale) mais aussi par le risque de dégradation des relations, de soi à soi, de soi aux autres, de soi aux valeurs sociales... À certains égards, on pourrait même y voir un problème de santé publique, ne serait-ce qu'en considérant sa prévalence estimée entre 20 et 30% de la population adulte (Manfredini et Al. 2013). Ces chiffres qui reposent sur les déclarations des personnes interrogées sont probablement en dessous de la réalité. En effet, cet auto-diagnostic n'est pas considéré comme fiable. Les personnes qui bruxent sont rarement les premières à s'en rendre compte ou à s'en préoccuper. Et cela constitue encore un autre genre de problème pour le praticien.

1.1.2. Pour qui est-ce un problème ?

Pour être aussi précis que possible dans la caractérisation du problème ou symptôme dont on parle ici, soulignons que le bruxisme d'éveil est une forme méconnue quoique fréquente de bruxisme, peut-être même la plus banale -mais pas la moins délétère. On parle de bruxisme centré, de clenching. Comment ça fonctionne ? Pour le dire simplement, la personne serre les dents. C'est-à-dire qu'elle maintient des contacts entre les dents de la mandibule et du maxillaire, au-delà et en dehors des brefs contacts physiologiques (notamment pour la déglutition). Elle exige ainsi des efforts musculaires conséquents, des contractions qui parfois ne laissent pas de repos aux chaînes musculaires ; ce qui contraint les tissus et les articulations mobilisés, parfois jusqu'à la douleur chronique. La corrélation entre le bruxisme diurne et la douleur est documentée (Turcio 2022). Cependant la pression entre les dents antagonistes n'est pas nécessairement perçue comme excessive par la personne et le phénomène n'est pas perçu comme dysfonctionnel tant il semble "normal" dans sa banalité.

Même le spectateur le moins averti aura sans doute observé le phénomène au cinéma... Le clenching est un cliché des films d'action : au moment où le héros est à l'épreuve, un gros plan montre la crispation de sa mâchoire. L'acteur fait gonfler ses masséters comme un signe de son mouvement intérieur face aux menaces. Comme un signe de résistance, de détermination... Le sens que nous donnons à cette crispation pourrait se résumer ainsi : " Je rumine ma riposte... En attendant de montrer les crocs, je serre les dents". Bien entendu, dans ce contexte, personne ne pose le bruxisme comme un problème. D'ailleurs, imagine-t-on ce genre de personnage consulter son dentiste préoccupé des conséquences de la puissance avec laquelle il mobilise sa mâchoire ?

Ainsi, le bruxisme n'est pas un problème pour N. Ce grand gaillard a pris rendez-vous parce que le dentiste consulté en première intention a préféré le réorienter :

- " Il m'a dit que je serre les dents ! Ben comme tout le monde ! Et alors ? Il veut pas me réparer les dents parce que je m'en sers ?"

Le problème de N., c'est que sa " femme trouve ça moche ". Son objectif c'est que "ce soit" (les dents) réparé vite fait ". Le bruxisme, autrement dit les conditions auxquelles doivent résister les prothèses, c'est le problème du praticien, s'il s'aventure dans la prise en charge. On comprendra que certains praticiens s'abstiennent et ré-adressent.

Par un biais de recrutement, la prévalence du bruxisme dépasse les 70% parmi les personnes qui consultent le Cabinet orienté "occlusodontie". La plupart montrent des signes cliniques du bruxisme. Pour le praticien expérimenté, certaines caractéristiques physiologiques sont quasi pathognomoniques, et repérables avant même d'en constater les conséquences dentaires. Pour autant ce constat n'est pas nécessairement partagé par la personne concernée.

Lorsque la question est soulevée (dans le questionnaire médical puis lors de l'anamnèse et parfois encore après l'examen), la réaction est souvent négative et plus ou moins véhémement : "Non, je ne serre pas les dents !"

Cette réfutation se base sur les perceptions de la personne et qui constituent sa réalité, quoiqu'en dise le praticien. Si "l'expert" insiste, s'appuyant sur ses observations et ses connaissances, il oppose quelque chose d'une vérité factuelle à la réalité subjective de la personne. S'il essaye de convaincre la personne, c'est avec les meilleures intentions au risque

d'une dégradation de la relation thérapeutique. Car s'il admet que la personne ne se rende pas compte de son bruxisme, il ne lui est pas confortable de voir contester son diagnostic, voire de se sentir disqualifié. Il sait de quoi il parle tout de même, c'est son métier. Reste que la réalité perçue par le patient est autre : "Mais non, je ne serre pas les dents ! Ben, je le saurais quand même !"

Rappelons que le bruxisme d'éveil suppose que la personne mobilise ses muscles à l'insu de son plein gré et, par là, produise elle-même les problèmes dont elle attend d'être soulagée par le professionnel. On a là les ingrédients d'un dialogue de sourd, particulièrement malvenu alors qu'il s'agit de construire une relation thérapeutique.

La discussion sur ce qui est vrai et réel pose un genre de problèmes auquel le praticien n'a pas été préparé par sa formation dentaire. Sauf s'il s'est familiarisé avec la notion de *constructivisme* qui participe de l'approche systémique.

"Au plus tard depuis Kant, résume Watzlawick, nous savons que nous ne pouvons avoir accès à la réalité absolue, et que nous vivons toujours avec des interprétations ou des images de la réalité auxquelles, naïvement, nous attribuons une réalité objective" (Watzlawick, 1988).

En pratique, c'est un problème pour le praticien si la personne ne reconnaît pas le bruxisme comme son problème. Cela interroge la possibilité d'un traitement et d'un partenariat thérapeutique. Cela correspond dans le cadre de la TBSS à une interrogation sur la position du sujet par rapport au problème.

Selon la terminologie des systémiciens, tant que la personne récuse sa responsabilité, elle peut être plaignante (des effets) mais n'est pas *cliente d'un changement*. Si c'est une *touriste*, elle pourrait accepter volontiers de ne pas aller plus loin qu'une première consultation. Par exemple, cet étudiant tout juste majeur qui vient au rendez-vous pris par sa mère. Elle s'inquiète parce qu'il s'est plaint de "douleurs à l'ouverture de sa mâchoire". Mais du point de vue du jeune homme "c'est pas si grave". Il est plutôt préoccupé de réussir ses concours. "Mais tu as bouffé la gouttière que t'as fait notre dentiste ! Docteur, dites-le lui vous !"

Le praticien, pris à parti dans la résolution "du problème" ne peut cependant résoudre celui de la maman inquiète du bruxisme lié au stress des études. Il lui faudra au moins une certaine habileté pour trouver sa place dans le *système pertinent*, c'est-à-dire le *système interactionnel* dans lequel il est appelé à contribuer à la résolution "du problème qui pose problème"... à la plaignante.

Dans le cadre d'une thérapie familiale systémique, on pourrait questionner le bruxisme au regard (entre autres) des relations entre la mère et le fils. Et peut-être même envisager de soulager le stress des deux, possiblement le bruxisme du fils en réorientant la mère sur un praticien qualifié. En effet, la conception interactionnelle de la thérapie brève induit que, si l'interaction entre les membres d'un système donné soutient la formation d'un comportement, il est possible de modifier le comportement d'un membre quelconque de ce système en influençant le comportement d'un autre membre (Weakland, 2000).

Alors l'enjeu du dentiste, s'il prend son rôle de prévention très à cœur, serait de "clientéliser" sinon le fils, du moins la maman. Autrement dit, la persuader de considérer différemment le problème que lui pose le bruxisme... d'un point de vue qui la responsabilise. Ce qui supposerait la persuader de remplacer une *construction du monde douloureuse et pathogène* (Watzlawick et Al, 1981) -où son fils souffre des effets du bruxisme- par une *autre construction, plus saine parce que plus viable*. En l'occurrence, elle pourrait donner l'exemple en prenant en charge son stress et son propre bruxisme.

Nous reviendrons plus loin sur les écueils à essayer de convaincre une personne plaignante et l'art de l'influence persuasive par le *dialogue stratégique*. Il est nécessaire que le praticien se positionne par rapport au positionnement du plaignant d'un problème.

Tant qu'une personne souffrant des effets de son bruxisme n'est pas prête à adopter une vision de la réalité à partir de laquelle son problème peut se résoudre, il est à craindre que le problème persistera. Ce n'est certainement pas simple (sans quoi ce serait déjà fait). Il s'agit d'opérer un *changement de second ordre*, c'est-à-dire opter pour le changement du système interactionnel qui produit le symptôme, renoncer au bruxisme en tant que solution dans le maintien du système. Accompagner ce changement n'est pas a priori dans les attributions du praticien dentaire.

Alors, du point de vue du praticien, le problème pourrait être d'éconduire la plaignante. Cependant là encore il lui faudra persuader la personne de passer son chemin "avec tact et mesure", mais aussi une bonne dose de stratégie pour éviter que la dégradation de la relation avec cette personne ne viennent dégrader d'autres relations. En effet, par un simple "avis google", la personne peut témoigner publiquement de son point de vue qui, même s'il semble calomnieux, ne laissera pas beaucoup de recours au praticien mis en cause. Attaché à son nom seront accolés les termes dans lesquelles cette personne aura fait témoignage de son expérience "décevante" ou "détestable", de l'incompétence du praticien, de son manque d'empathie et/ou de son obstination stigmatisante à mettre sur le compte d'un problème "psy" des douleurs bien réelles, tout cela pour des honoraires indûs... La relation se termine de façon bien pénible pour le praticien qui, de son point de vue, a fait de son mieux.

1.1.3. Quand les tentatives de solution font problème

Les études récentes, menées à l'occasion de la pandémie de la Covid-19 (Colonna, A., et al. 2024)) ont démontré l'impact des facteurs de stress psychosociaux sur la prévalence du bruxisme. Cependant, si cette "soupape au stress" peut être une forme de soulagement sur le moment, il est peu probable que cette activation archaïque de la mâchoire soit une réponse pertinente aux défis rencontrés par la personne qui "bruxe".

On pourrait dire que le bruxisme est une *tentative de solution* (Watzlawick et Al., (1974)). Et on pourrait se demander si le praticien peut (doit) faire mieux que d'apporter des *tentatives de solution*, ou disons des palliatifs au bruxisme tant qu'il n'y a pas de meilleure solution au problème sous-jacent.

Les études démontrent que l'étiologie du bruxisme se situe en dehors du champ odontologique. Ainsi, si l'on voulait raisonner en termes de "causalité" dans un contexte de médecine constitué en silos de spécialité, on pourrait considérer que le dentiste ne fait pas partie du *système pertinent*. Dit autrement, il n'est pas, a priori, particulièrement qualifié pour aider à résoudre le problème. Cependant les usages continuent de flécher les personnes qui en souffrent vers un praticien dentaire. Il se trouve dès lors pressé de trouver des solutions, donc à entrer dans le système de façon pertinente.

"Quand c'est possible, l'intérêt est bien entendu de cibler une prise en charge thérapeutique sur la cause primaire, sinon des traitements palliatifs visant à compenser les séquelles dentaires seront mis en œuvre". (Duminil et Orthlieb, 2015).

Le concept de *tentatives de solutions* est central dans l'approche des Thérapies brèves

(Watzlawick et Al., 1974). "Nous supposons qu'une fois qu'une difficulté commence à être considérée comme un "problème", la continuation, et souvent l'exacerbation de ce problème vient de la formation d'un système de rétroaction positive en boucle fermée, qui le plus souvent tourne autour des comportements des individus dans le système, destinés à résoudre la difficulté : la difficulté originelle fait l'objet d'une tentative de "solution" qui intensifie la difficulté originelle, et ainsi de suite" (Weakland, 1977, p. 281)

On peut citer un triste exemple dans le domaine de l'occlusodontie. Les praticiens se souviennent d'une époque où le meulage des dents était une *tentative de solution* couramment utilisée. On voit encore, hélas, des personnes qui témoignent des dégradations de leur situation suite à ces interventions répétées. On ne peut impunément s'efforcer de faire toujours plus de la même chose sans obtenir toujours plus du même résultat. C'est une question de logique. Le praticien, comme le systémicien, sera donc avisé de chercher toute autre chose, à *180 degrés* selon la formule consacrée.

Ce n'est pas le lieu ici de discuter de l'arsenal thérapeutique des odontologues. Cependant, il n'est pas inutile de considérer les typologies de solutions. Sans surprise pour le systémicien, les *tentatives de solutions redondantes* se classent selon deux catégories logiques : l'évitement ou le contrôle.

Dans l'arsenal thérapeutique odontologique, la plupart des propositions vise à éviter le contact entre les dents. Cela semble une évidence pleine de bon sens, d'autant que ces solutions peuvent soulager un temps le patient et le praticien de leur impuissance.

Ainsi, le dispositif le plus courant, la gouttière, est utilisé comme un bouclier. Elle est comparée à une "politique de l'autruche" par Orthlieb (2015), figure historique sur le sujet en France. Son utilisation de nuit ne peut être une réponse au bruxisme d'éveil. Il a été observé des effets inhibiteurs ponctuels, mais aussi des effets paradoxaux contre-productifs. De même pour les injections de toxines botuliques dans les muscles manducateurs (dont les bénéfices espérés ne sont pas pérennes mais les effets secondaires non négligeables). Les injections renforcent un peu plus la perception d'impuissance de la personne par rapport au phénomène, qui d'autre part ne peut même plus servir de soupape ou de signal d'alarme sur les problèmes sous-jacents dont le bruxisme n'est que l'un des effets possiblement délétères.

D'autres solutions reposent sur l'idée de créer une aversion du réflexe de serrage, par exemple en le rendant plus sensible. La tentative de solution la moins invasive s'inspire des TCC. Il s'agit, par exemple, de prescrire à la personne de coller des gommettes sur certains objets familiers et de contrôler qu'elle maintient un espace entre les dents. Ces tâches peuvent donner l'impression d'une éducation au contrôle, cependant l'injonction d'évitement produit chez certains sujets des tensions musculaires continues. Des crispations des muscles manducateurs sans contact entre les dents pourraient encore s'apparenter à une forme de bruxisme.

Un grand nombre des personnes consultant le Cabinet amènent un dossier impressionnant faisant état des examens et des soins tentés par différents praticiens, des diverses approches entreprises des plus conventionnelles aux plus surprenantes - que le praticien ne s'avise pas de discuter de la pertinence d'avoir "essayé un magnétiseur". Beaucoup disent avoir "tout essayé". Elles tentent cette nouvelle consultation en doutant "que cela puisse apporter quelque chose". Elles craignent d'espérer comme d'être déçues, car la dépression pointe derrière la résignation.

Ces personnes en errance médicale rapportent que les *tentatives de solutions* infructueuses se sont accompagnées d'une aggravation de leurs symptômes mais aussi une dégradation de

leur qualité de vie. Elles n'en peuvent plus de "passer (leur) vie à voir des spécialistes", au détriment de leur vie professionnelle, familiale... De déception en déception augmente parfois "l'angoisse de ne pas trouver d'issue". Ce qui n'arrange pas le problème du bruxisme.

En écartant prudemment l'hypothèse d'une plaignante invétérée, le praticien se trouve souvent confronté à des personnes à qui on a dit "ben, faut pas serrer les dents". Dans le meilleur des cas, elles conviennent que c'est un problème, mais qu'elles ont "vraiment tout essayé" : "le yoga, la kiné, l'acupuncture, les médicaments... ça soulage, un peu, pas longtemps" À l'évidence, si ces personnes se présentent à la consultation c'est que rien de tout cela n'a suffi et qu'il convient d'essayer autre chose.

Il peut sembler incontournable de tenter une réorientation vers un praticien qualifié... pour traiter la cause... " Vous voulez dire aller voir un psy ? " Si la personne accepte l'hypothèse que l'origine de ses troubles est d'ordre psychologique, c'est généralement parce qu'elle y a "déjà pensé" et que "ça aussi (elle) a déjà essayé". Certaines personnes précisent que c'était "intéressant" ou "que ça va mieux", même si cela n'a pas changé grand-chose à son bruxisme. Recommander de faire encore "*un peu plus de la même chose... pour un peu plus du même résultat*", relèverait d'une *tentative de solution redondante* (Watzlawick, 1975)

Quand la personne fait immédiatement le lien avec un certain trauma, on peut observer des signes d'agitation contenue ou d'abattement - par exemple l'affaissement de la posture, comme dans une impuissance au regard de ce qui n'en finit pas d'être douloureux. La praticien n'est pas, a priori, outillé pour contenir ce qui pourrait déborder, il peut être tenté de resserrer son cadre. La personne peut se sentir pressée de ne pas s'épancher émotionnellement, c'est-à-dire de réprimer l'expression de ses émotions... Et possiblement de continuer à "serrer les dents" ?

Notons que de nombreuses études (Seligowski, 2014) ont montré le lien entre le *syndrome post traumatique* et la dysrégulation des émotions, notamment par le recours à la *suppression des pensées* et à l'*évitement expérientiel*, mais plus particulièrement par la *rumination* (sic). Tandis que d'autres études ont établi la corrélation entre les troubles dissociatifs et des taux élevés d'automutilation (Nester et Al. 2022).

Envisager le bruxisme idiopathique comme une auto-mutilation peut faire sens quand on constate l'étendue du délabrement des organes dentaires, parfois réduits à des moignons. Il peut y avoir d'autres facteurs aggravants, mais peut-on négliger l'hypothèse d'une destruction non-consciemment mais significativement auto-infligée? Le dentiste-occlusodontiste peut tenter de "rendre explicite ce qui est implicite" mais gare aux raccourcis de communication qui pourraient heurter la personne.

Dans un grand nombre de cas, la personne résiste et s'offusque : " C'est pas dans ma tête ! " "Faites votre boulot". Le praticien doit reconnaître ce fait, un déséquilibre occlusal participe concrètement des troubles et douleurs chroniques. Cependant, serait-ce un problème si cette difficulté n'était compliquée par des comportements dysfonctionnels ? Tenter de convaincre que c'est la personne "qui pose problème" pourrait figurer parmi les *tentatives de solution redondantes des praticiens, de celles* rapportées avec le plus d'amertume par les personnes.

Comment sortir de l'impasse thérapeutique ? En s'appuyant sur la logique qui soutient l'approche stratégique : si les solutions tentées ont échoué à résoudre le problème, il est nécessaire de proposer une nouvelle classe de solution, c'est-à-dire opter pour un changement de second ordre.

Il s'agit concrètement d'identifier, au cas par cas, le type de solutions tentées par la personne et les membres du *système pertinent* (dont les autres praticiens sollicités). L'alternative est à

chercher à 180 degrés. Cela amène à reconsidérer l'évidence sous l'angle d'un effet paradoxal.

Considérons en quoi "le problème c'est la solution", pour reprendre l'aphorisme de Wazlawick, le bruxisme ne serait plus le problème mais une tentative de solution à un autre problème qui pour le moment ne trouve pas de solution adaptée. Aussi, pour aider son patient à cesser de continuer à serrer les dents.... Le praticien pourrait peut-être commencer par cesser, avec son patient, d'éviter d'interroger la fonction du problème. Par le questionnement stratégique, le praticien pourrait être en mesure d'aider la personne à identifier ce qui rend le recours à la "soupape" irrépessible.

Cela impliquerait sans doute de revoir certains postulats qui prévalent dans la pratique du praticien en odontologie qui le limitent à la sphère bucco-dentaire. Cela supposerait de changer de position par rapport au problème sous-jacent réputé hors de son champ d'intervention. Supposons que le praticien adopte une approche systémique et stratégique....

1.1.4. La fonction du symptôme

Supposons qu'un praticien souhaite traiter le bruxisme dans sa fonction systémique ? Comment peut-il inviter la personne qui le consulte en tant que chirurgien-dentiste, à considérer la problématique psychosomatique sous-jacente en contournant d'éventuelles *résistances*? En observant les tentatives de solution mises en place par une personne, on peut en déduire la logique sur laquelle celles-ci se fondent, et donc la logique de fonctionnement du problème entretenu par des comportements de "bon sens" bien que manifestement inadaptés au contexte (Wittezaele, Nardone, 2016).

Un grand nombre d'expressions françaises associent des fonctions de l'appareil manducateur à des états émotionnels et des dynamiques relationnelles. Ainsi, utilisée littéralement par le praticien pour décrire le comportement délétère ou comme une boutade, la métaphore permet de lancer des hypothèses.

L'expérience montre que ces formules peuvent immédiatement faire sens pour la personne. Elles peuvent même prendre une valeur de truisme - ce qui peut être un indice du registre de régulation émotionnelle auquel accède la personne et/ou des normes promues dans son environnement.

Voici quelques exemples de ces formules populaires, voyons comment elles illustrent un lien entre le phénomène physique et les émotions dominantes en jeu dans le *Système de Perception-Réponse* de la personne, un peu comme une réponse réflexe conditionnée à un stimulus.

"Ne pas desserrer les dents" indique une réticence à exprimer ses émotions ou à parler. La locution pourrait pointer une logique d'évitement. Tel serait le cas d'une personne qui a pris l'habitude de "fermer sa gueule".

"Serrer les dents" désigne généralement la capacité à endurer une douleur ou une situation difficile avec courage. Mais on peut aussi se contraindre à endurer plutôt que se confronter à un changement ? Dans tous les cas, la métaphore est une manière valorisante d'évoquer le fait qu'une personne se trouve bloquée.

Dans un autre registre, "sortir les crocs" ou "montrer les dents" signifient se montrer menaçant ou défendre vigoureusement ses opinions. Ces expressions illustrent des attitudes de défense

ou d'agression associées à l'expression de la colère. Cette aptitude peut être perçue de manière très péjorative, de sorte qu'elle peut littéralement être inhibée par sa réaction inverse.

Or serrer les dents peut inhiber l'égression dentaire, c'est-à-dire perturber l'émergence des dents. En étudiant les dossiers médicaux, nous avons constaté un lien entre l'amélioration du bien-être et du bruxisme avec une amélioration de la dimension verticale par amélioration de l'endoclusie (un défaut de verticalisation des dents). Ainsi, pour bon nombre de personnes, l'amélioration du niveau de bien-être déclaré coïncide avec la levée de la supraclusion⁴ qui se traduit par l'augmentation de la hauteur visible des dents.

"Avoir les dents longues" est une métaphore qui évoque une ambition intense, voire une volonté de succès démesurée. Là encore, la crainte du jugement de valeur peut freiner une personne désireuse d'utiliser sa détermination pour atteindre ses objectifs.

"Croquer la vie à pleines dents" évoque une attitude de vivre intensément en profitant pleinement des expériences. Cette expression traduit un appétit pour la vie, reflétant comment les patients abordent la vie avec enthousiasme et vigueur.

Dans un même registre, "rire à pleines dents" serait l'expression d'une joie sans retenue, montrée par un sourire large, une bouche qui s'ouvre librement. Un mouvement qui peut être contrarié par des contractures musculaires de la mâchoire entretenues par des inhibitions. Dans notre clinique nous estimons que près d'une personne sur quatre ou cinq est une survivante d'abus sexuels. Un certain nombre ont des raisons logiques de ne pas vouloir ouvrir la bouche.

L'usage du langage analogique permet au praticien d'évoquer la logique qui entretient le bruxisme en ménageant la sensibilité de la personne, mais aussi d'évoquer les bénéfices d'un traitement dans ses effets intimes. Ainsi par exemple, une dame d'un certain âge nous a rapporté se souvenir d'une formule qui lui avait donné "la force d'engager les soins". Elle se souvenait de la mine grave du praticien lui racontant que "certaines personnes avaient vécues assez tristement de ne plus oser sourire, d'avoir rongé leurs ongles comme on ronge son frein, et de ne pas tout à fait se donner le droit de "dépenser des sous juste pour (sa) gueule". Les anecdotes permettent aussi d'inscrire ces personnes dans une communauté humaine quand elles ont pu se disqualifier en se comparant avec certaines représentations normatives du sourire. Il ne serait pas souhaitable d'ajouter à leur honte la culpabilisation d'un bruxisme sans contrôle.

Les formules populaires constituent des outils de communication précieux pour le praticien. Par analogie avec le comportement para-fonctionnel, elles permettent d'évoquer des conflits interpersonnels et des émotions négatives non résolues (Erickson, 1980, p. 45). Elles reformulent les symptômes d'une manière moins menaçante, à la fois intime et universelle. Elles peuvent ainsi faciliter l'exploration des problématiques sous-jacentes en «contournant les résistances conscientes» (Erickson & Rossi, 1976, p. 246). En convoquant des sensations, elles participent à des ajustements de perception et de comportements sans confrontation directe (Erickson, 1980, p. 107).

⁴ La supraclusion correspond à un recouvrement excessif des incisives mandibulaires par les incisives maxillaires, généralement par défaut de hauteur des appuis postérieurs fonctionnels (par exemple : organes dentaires délabrés ou insuffisamment verticalisés dans le cas de l'endoclusie.

1.2. Initier un changement par l'approche stratégique

Supposons que le praticien souhaite aider son patient à modérer son bruxisme dans les délais les plus brefs, il rejoindrait l'enjeu des fondateurs des thérapies brèves. Leurs travaux ont débouché sur l'approche systémique et stratégique.

Rappelons que l'approche systémique ne s'intéresse pas à la raison pour laquelle le problème existe (le pourquoi), mais sur son mode de fonctionnement (le comment il continue d'exister). L'approche orientée solution s'intéresse à ce qu'il faut faire pour le résoudre (comment faire?).

L'approche stratégique est issue des travaux initiés à Palo Alto (Watzlawick, Weakland, 1981; Nardone, Watzlawick, 1993; Watzlawick, Nardone, 2000), fruit *“de l'application à la communication interpersonnelle et thérapeutique des formulations théoriques et applicatives”* (Nardone Salvini, 2008, p.19)

Le *dialogue stratégique* (Nardone, Salvini, 2008 p.19), vise à conduire *“ la personne à changer non seulement ses comportements mais aussi ses modes de perception et d'attribution causale. Tout cela passe en priorité par le dialogue entre le thérapeute et le patient, le premier guidant le second à découvrir le moyen de résoudre ses problèmes ”*.

Lors de la première consultation, l'objectif du dentiste lorsqu'il constate un bruxisme, c'est a minima de créer les conditions pour que la personne reconnaisse qu'elle entretient ses symptômes (troubles et douleurs). Puis de préciser qu'il s'agit d'un comportement non pathologique puisque fonctionnel quoique paradoxal, mais qui devient pathogène par sa chronicisation. Idéalement, le *dialogue stratégique* permettrait à la personne d'entrevoir comment s'y prendre pour changer ou, pour le moins, permettrait de faciliter l'orientation vers un autre praticien, un.e systémicien.ne. Car le questionnement stratégique vise à ce que la personne, à partir de son propre point de vue, se persuade elle-même de l'intérêt du changement de perspective.

Pour le praticien, ce n'est pas sortir de son champ de compétences mais chercher plus d'efficacité dans la manière d'entrer en relation avec la personne qui le consulte. Faire du soulagement du patient l'objectif d'une stratégie de soins, en choisissant les techniques les plus efficaces, ce qui résonne avec l'obligation de moyens qui est attendue des praticiens.

Conduire l'entretien de façon stratégique, c'est mettre au service de la personne qui souffre des *“techniques avancées de changement”* (Nardone et Salvini, 2008). C'est-à-dire communiquer utilement puisque, dans tous les cas, il *“ ne peut pas ne pas communiquer ”* (Watzlawick, 1972). *“ Il faut donc choisir si l'on communique de manière fortuite et si l'on subit le caractère inéluctable d'une telle communication, ou si l'on choisit de le faire avec stratégie et de gérer sa communication. ”* (Nardone Salvini, 2008, p19)

1.2.1. Pragmatique de la communication

Comme toute relation, celle qui s'établit entre le praticien et la personne qui le consulte repose sur 5 axiomes. L'expérience montre qu'il sont pertinents pour favoriser l'abord des personnes concernées par le bruxisme.

Le premier axiome pose qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Tout fait sens, non seulement les mots, mais la communication non-verbale et para-verbale : le regard, le sourire mais aussi la proximité physique.

Notons que *“la première impression est déterminante ; une série d'intuitions, de sensations et d'opinions se forment dès la première heure. Il ne sera pas toujours aisé de les faire évoluer”* (Doutrelugne, 2007, p130). Le praticien doit donc veiller aux effets de sens de son attitude et calibrer sa communication pour installer la relation.

Car c'est dans le contexte de la relation -deuxième axiome- que sera entendu le contenu de la communication. La qualité de la relation qui s'établit avec le praticien va faciliter le dialogue et permettre si nécessaire d'énoncer des hypothèses confrontantes.

Le troisième axiome soulève la question de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. Un sentiment d'incompréhension mutuelle peut conduire chacun.e à attribuer à l'autre la dégradation de l'alliance thérapeutique. On pourrait, par extension, mentionner la délicate situation du praticien qui doit répondre des “dégâts” imputés à ses confrères, par exemple de la pertinence d'une prothèse tenue pour la cause des douleurs parce que l'intervention a été concomitante. Comprendre comment la personne ponctue les faits donne des indications sur sa position a priori par rapport à son problème.

Le quatrième axiome souligne que les êtres humains communiquent de façon digitale et analogique. L'utilisation d'un langage métaphorique sera parfois plus opérant. Ainsi, certaines personnes réfutent leur bruxisme mais admettent plus volontiers que “la situation actuelle (les) met sur les dents”.

Enfin, le cinquième axiome pose que la communication s'établit de façon symétrique ou complémentaire. Un aspect relationnel particulièrement intéressant à prendre en compte dans le contexte de l'occlusodontie. Dans une posture d'expert, le praticien peut se placer en position haute par rapport à son patient. Si celui-ci n'accepte pas la position complémentaire, comme assigné en position basse, il peut se jouer une escalade symétrique. A l'extrême, certains “patients-experts” se présentent en consultation avec une posture confrontante pour le praticien, énonçant eux-mêmes le diagnostic et le plan de traitement. C'est souvent une tentative de solution redondante, au dépend du patient et des praticiens qui ont exécuté les soins selon ses convictions.

“ ça n'a rien à voir avec le bruxisme, je vous dis que mes dents se cognent ! C'est celle-là qui est trop épaisse. Mais, il n'a pas voulu limer plus !”

“ hum, je comprends que vos dents se cognent à cet endroit, et qu'il n'ait pas voulu limer plus... il ne reste presque plus d'émail... À ce point, hum... Que préférez-vous : on arrache les dents qui dépassent ou on répare celles qui sont usées ?”

Le choix des mots et l'usage adéquat de leur pouvoir d'évocation ménage des effets de persuasion plus utiles que des arguments raisonnables. Dans une relation équilibrée, mixant symétrie et complémentarité, l'art du *dialogue stratégique* permet, au besoin, d'introduire quelques *recadrages* si besoin *avec rupture d'empathie*, tout en préservant la coopération nécessaire.

1.2.2 La première consultation doit être thérapeutique

La première consultation est un moment décisif, dans notre contexte de soins comme dans tout autre. *“ Cet entretien peut être unique ”* . Soit parce que la relation ne s'est pas établie

favorablement, soit parce que la thérapie a été aussi brève que possible. C'est pourquoi " *le premier entretien revêt aux yeux des thérapeutes brefs une importance considérable* " rappelle Douterlugne (2007 p.).

Selon Cummings, il faudrait 6 séances pour obtenir les changements qui peuvent être obtenus dès la première consultation. Donc, " *la première session doit être thérapeutique* " (...) *Un certain nombre de buts doivent idéalement être atteints dès la première séance* " (Cummings et Sayama, 1995), à supposer bien-sûr que la personne concernée soit *cliente du changement*, ou *clientélisée*.

La première consultation peut-être très efficiente à certaines conditions : qu'elle établisse le "rapport" ou la *relation thérapeutique* et que commence l'intervention.

Le praticien devra obtenir un petit changement même minime; proposer un diagnostic opératoire et le communiquer d'une manière opératoire calibrée pour la personne, "honnête mais sans blâmer". Le praticien sera avisé de donner de l'espoir, mais avec discernement. Dans certains cas, paradoxalement il pourra être plus indiqué de se montrer encore plus pessimiste que le patient. Notamment quand il s'agit d'accompagner une personne sur le sens d'une quête qui l'épuise.

- "J'ai vu au moins 32 spécialistes, aucun n'a trouvé de solution pour mes acouphènes... J'en peux plus!"

- "Je comprends que vous n'en pouvez plus, oui, vous avez vu 32 spécialistes, mais pas trouvé de solution... Hum... Me permettez-vous une question qui pourrait ne pas vous plaire. Mais si vous étiez tout à fait sûr que cela ne pouvait pas changer ? qu'est-ce que vous feriez de différent?"

Pour le praticien, il s'agit aussi de faire différemment, quelque chose de nouveau.

Pour conclure le praticien devra formuler un contrat thérapeutique qui tienne compte du *diagnostic opératoire* et du *contrat implicite*. Dans notre contexte, cela implique que le plan de traitement devrait prévoir la "gestion du bruxisme", donc implicitement le traitement des problématiques sous-jacentes.

Pour une approche thérapeutique stratégique, le praticien prendra aussi soin de *prescrire des tâches*, dès la première consultation et à chaque consultation suivante. Cela peut commencer utilement par des tâches d'observation. Par exemple, s'adressant à un ingénieur en informatique:

- "D'ici la prochaine fois, je voudrais que vous puissiez collecter des données. Chaque fois que votre smartphone va émettre un son de notification, observez s'il y a le moindre contact entre vos dents antagonistes, qualifiez les circonstances. Et revenez avec vos notes."

Il ne s'agit pas seulement d'inviter la personne à vérifier par elle-même l'importance de son bruxisme -plutôt que d'essayer de la convaincre, mais aussi de faire évoluer sa perception du problème et déjà initier un changement. Très souvent, lorsque la personne se présente au rendez-vous suivant, elle témoigne avoir observé qu'elle serrait les dents à certains moments particuliers.... Et déjà elle fait le lien avec les circonstances dans lesquelles le bruxisme se met à fonctionner.

Le praticien pourra utilement adopter *une posture d'anthropologue* (nommée ainsi en référence à Bateson). Le questionnement stratégique permet à la personne d'identifier ce qui la "met sur les dents", à considérer la problématique sous-jacente et à en tirer des conclusions utiles.

Questionner permet aussi de repérer les *résistances au changement*. Comme dans de nombreux troubles chroniques, on peut supposer que la personne qui rumine est prise dans des ambivalences. Se donne-t-elle le choix ? Le coût du regret, comme le disent les économistes, comporte le renoncement aux bénéfices secondaires comme le disent certains psychologues. On aurait tort de les sous-estimer.

- "Oui, c'est vrai.. Enfin ma femme me dit que ça va mieux depuis que... Vous croyez que les douleurs vont s'arranger juste parce que je relâche la pression ? ça va s'arrêter comme ça ? Mais il va falloir que je retourne travailler !?"

Il est hasardeux de vouloir supprimer un symptôme sans considérer le système qu'il le rend nécessaire. Car il joue un rôle fonctionnel, non seulement pour maintenir l'équilibre ou éviter un conflit plus profond, mais aussi pour obtenir de l'attention ou influencer les dynamiques relationnelles et renforcer sa position au sein de la famille (Haley,1976) ou de tout autre système.

Même s'il n'entre pas dans les fonctions habituelles du praticien d'aider à résoudre ce genre de problématique, c'est sans doute un geste de soin d'aider la personne à chercher des stratégies moins coûteuses pour sa santé et plus efficaces pour résoudre les problèmes qu'elle rencontre dans ses difficultés de vie..

1.2.3. L'alliance thérapeutique

Pour terminer par l'essentiel, rappelons l'impératif d'établir une alliance thérapeutique suffisamment bonne. En effet, les études ont montré que c'est moins la technique que la qualité de la relation qui prédit l'efficacité d'une thérapie (Lambert et Bergin, 1994).

En thérapie brève, "établir le rapport" fait référence à la création d'une relation de confiance et de collaboration entre le thérapeute et le patient, qui est essentielle pour une intervention efficace. Cette étape implique de créer un lien empathique, d'ajuster la communication en fonction des besoins du patient, et de s'assurer que ce dernier se sente compris et soutenu.

Cette relation repose sur l'établissement d'un "lien de sécurité". Selon Bowlby (1988), la sécurité émotionnelle permet à la personne qui s'engage dans une relation thérapeutique, de se sentir suffisamment en confiance pour explorer ses difficultés et adopter de nouvelles perspectives. Dans ce contexte, le thérapeute agit comme une figure d'attachement temporaire, offrant un cadre de confiance qui encourage l'expression des émotions et l'exploration des solutions thérapeutiques.

Selon Bordin, l'alliance thérapeutique se définit comme une relation de collaboration entre le thérapeute et le patient. Elle repose sur trois composantes : un accord implicite sur les objectifs et sur les tâches à accomplir pour atteindre ces objectifs, mais aussi le développement d'un lien affectif entre le thérapeute et le patient.

Établir ce lien implique le praticien d'une façon plus singulière. Quelque chose se joue pour lui aussi, émotionnellement et physiquement. Car, bien que la littérature en odontologie n'ait pas développé le sujet, les corps des deux parties sont aussi en relation et par toujours en posture d'adulte (Dubos, 2020).

L'effet des *résonances* désigne la manière dont les émotions, croyances et expériences du thérapeute peuvent entrer en écho avec celles du patient. Loin d'être des interférences à négliger, ces résonances peuvent être utiles lorsqu'elles sont reconnues et utilisées de

manière intentionnelle. Elles peuvent permettre au praticien de faire des hypothèses sur les dynamiques relationnelles, amener des questions ciblées, aider à reformuler ou valider les expériences du patient, permettant des interventions plus ajustées et empathiques (Boscolo & Bertrando, 1996, p. 77).

L'alliance thérapeutique suppose donc que le praticien prête attention à ses émotions autant qu'il s'expose à celle de la personne, y compris la peur. Shea identifie deux peurs fondamentales qui peuvent influencer le comportement des patients : la peur de l'échec et la peur du rejet. Profondément enracinées dans les expériences de vie et les schémas relationnels antérieurs d'une personne, ces peurs peuvent l'amener à adopter des comportements de défense ou de résistance dans les relations (Shea, 2010).

Somme toute, en calibrant sa communication et en utilisant au besoin des stratagèmes, le praticien aide la personne à faire le chemin vers la résolution de son problème qu'elle entretient de façon paradoxale. En limitant les résistances au changement, le *dialogue stratégique* permet de "sillonner la mer à l'insu du ciel" (Nardone, 2012)

2. Bruxisme : tentative de régulation émotionnelle vs régulation des relations ?

Le bruxisme a été principalement étudié sous l'angle de la médecine dentaire, afin d'en juguler les effets. Certaines propositions thérapeutiques visent à modérer le comportement du sujet, en cherchant par la pharmacologie à diminuer l'intensité de l'excitation émotionnelle et/ou musculaire et/ou en proposant via l'éducation thérapeutique, d'améliorer le contrôle conscient par le sujet. D'après nos observations, ces options pourraient ne pas être adaptées à des personnes dont le bruxisme est entretenu par des facteurs psycho-sociaux face auxquels celles-ci n'ont pas trouvé de meilleure stratégie que de "serrer les dents".

Les thérapies stratégiques systémiques offrent alors une autre perspective, une approche coopérative et centrée sur la personne, considérant ses problématiques relationnelles sous-jacentes au bruxisme. Il s'agit alors d'adresser les difficultés de vie de la personne dont les tentatives de solutions concourent à dégrader sa qualité de vie et dont le bruxisme n'est probablement que l'un des effets.

A partir de nos observations au Cabinet, en croisant les réponses aux questionnaires (cf illustration n°2.2.6.b) remplis par les personnes qui consultent pour des douleurs chroniques associées au bruxisme, nous avons identifié une forte prévalence des difficultés relationnelles. Majoritairement, la crise douloureuse qui a pressé la consultation est inscrite dans une séquence temporelle impliquant une dégradation significative de la relation à soi et/ou aux autres (couple, famille, environnement professionnel) ou une difficulté en relation avec l'environnement sociétal (valorisation de la performance individuelle par exemple). En généralisant, nous pouvons simplifier en parlant de difficulté de coping.

Nous souhaitons proposer une hypothèse : le bruxisme d'éveil devenu chronique peut être abordé comme un symptôme de régulation émotionnelle inadaptée, associée aux tentatives de solution face aux difficultés rencontrées dans les nécessaires régulations relationnelles.

2.1 La régulation émotionnelle

Si le bruxisme est un réflexe archaïque, la littérature concernant la nécessité d'une régulation émotionnelle remonte au moins à l'antiquité grecque. Ainsi, les stoïciens considéraient les émotions comme des "passions" ou des excès de l'âme provoqués par des perceptions incorrectes ou des croyances irrationnelles sur le monde. Ils prônaient la maîtrise des émotions par la raison. Dit autrement *"les émotions (sont) des manifestations de nos pensées et de nos croyances sous-jacentes"* (Beck, J. S. (2011) p. 42). Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) mettent l'accent sur la restructuration cognitive pour réguler les émotions perturbatrices, et sur des tâches comportementales pour améliorer les comportements dysfonctionnels qui en découlent, tels que le bruxisme.

Cependant la régulation émotionnelle ne peut se limiter à une conception linéaire. Car "les émotions sont un ensemble de réponses automatiques et organisées qui agissent sur notre esprit et modifient notre comportement" (Damasio, 1999, p. 51). Ces phénomènes de causalité circulaire peuvent se décrire comme un système dynamique. Les boucles de rétroaction entre les processus cognitifs, émotionnels et comportementaux qui peuvent s'auto alimenter dans des cercles vertueux ou vicieux.

"Nous cheminons aujourd'hui, résume Nathalie Duriez, vers une définition consensuelle des états émotionnels, en particulier à partir d'une compréhension de l'émotion comme un système général qui s'organise à partir de cinq types de processus interreliés que Scherer (1984) différencie comme des composants de l'expérience émotionnelle : (...) cognition, régulation physiologique, motivation, expression motrice et sentiment subjectif) en réponse à l'évaluation d'un stimulus, externe ou interne."

En effet, dans une perspective systémique et interactionnelle, la régulation émotionnelle peut être comprise comme un ensemble de stratégies que les individus développent en réponse à leur contexte relationnel interne ou externe. A partir du modèle de Gross et ses collaborateurs (Gross & Muñoz, 1995 ; Gross & Thompson, 2007), on pourrait dire que ces stratégies, organisées en séquence pragmatique, visent à éviter l'émergence de l'émotion appréhendée ou à en supprimer l'expression.

En amont, pour se préserver d'une certaine réponse émotionnelle, les individus peuvent mettre en œuvre quatre types de stratégies :

- Sélectionner les "situations auxquelles la personne fait face" (Gross & John, 2002, p. 298). Soit éviter les situations générant cette (ces) émotions. Qu'on pense à la "peur du dentiste" qui conduit à différer des soins nécessaires
- La modification de la situation vise à "tenter de modifier la situation de manière à influencer l'impact émotionnel de celle-ci" (Delelis et al., 2011, p. 471)
- Le déploiement attentionnel consiste à "sélectionner les stimuli sur lesquels son attention se concentre" (Delelis et al., 2011, p. 471).
- La réévaluation cognitive permet de "manipuler le traitement cognitif des informations auxquelles elle est exposée" (Delelis et al., 2011, p. 471)

En aval de la réponse émotionnelle générée, la régulation passe par une (tentative de) pondération principalement via la *suppression expressive*. Comme le précisent Gross et John (2003, p. 349), celle-ci "consiste en une modulation des aspects comportementaux des tendances d'actions émotionnelles et a comme effet une inhibition de l'expression comportementale des émotions".

Gross (2002) a décrit la régulation émotionnelle comme étant composée de stratégies qui ne sont généralement pas intentionnelles, mais plutôt apprises implicitement à travers l'expérience.

"Dès le début de l'apparition des thérapies familiales, écrit Duriez (2017), les théoriciens de l'approche systémique ont été sensibles à la dimension émotionnelle présente dans les interactions humaines et dans les processus de transmission transgénérationnelle (Bowen, 1978).

Les patterns se transmettent, les émotions des parents, ainsi que leurs méthodes de gestion émotionnelle, ont une influence directe sur le développement émotionnel de l'enfant (Mikolajczak et Gross, 2014). Ainsi, il est fréquent d'observer le bruxisme au sein de clusters familiaux.

Lorsque les émotions ne sont pas régulées de manière appropriée, elles peuvent engendrer des réponses disproportionnées ou inadéquates, compromettant ainsi la capacité de la personne à naviguer dans des situations complexes.

....

"Comprenant bien la place des émotions dans l'émergence des symptômes, [les pionniers de l'approche stratégique-systémique] ont compris que c'est en mobilisant [les émotions] que le thérapeute pouvait induire un changement chez le patient (Watzlawick, et al., 1975). Ils ont alors développé des techniques thérapeutiques comme le recadrage systémique, la prescription paradoxale, la connotation positive, les métaphores confrontantes, etc." Soulignons que l'art de mobiliser les émotions, plutôt que s'en tenir à un discours d'expert rationnel figure rarement dans le référentiel des formations dentaires ou médicales.

Dans une approche stratégique-systémique, l'intervenant vise à identifier puis bloquer les *tentatives de solution* basées sur des mécanismes de régulation émotionnelle inadaptés, comme l'évitement ou la suppression émotionnelle.

Les systémiciens utilisent un "*schéma interactionnel*" comme réducteur de complexité, au cœur duquel se trouve le concept de « système de perception/réaction ». Cette "*interface dynamique entre l'individu et son milieu* (permet) écrit Wittezaele (2018, page 124) *d'intégrer les visions systémique et constructiviste, et de donner une vision à la fois globale et différenciée des diverses composantes des tentatives de solution -la «perception» incluant les aspects interactionnels, comportementaux, les sensations de base et les émotions, ainsi que la pensée réflexive et l'imagination... Giorgio Nardone, poursuit Wittezaele, a élargi le concept de tentatives de solution en y incluant des réactions involontaires -émotionnelles notamment. (Repérant) des patterns de tentatives de solution semblables pour différents grands types de troubles (il) a mis au point des stratagèmes précis pour les traiter, avec un taux d'efficacité impressionnant."*

Nous avons recherché ces patterns de tentative de solution à travers nos observations cliniques, tout particulièrement dans l'accompagnement de Lisa. Ainsi, par hypothèse, nous avons placé le bruxisme dans le *schéma interactionnel* en tant que manifestation somatique (Cf le modèle *c e s a m e* développé par les fondateurs de LACT, en annexe). Puis nous avons

enquêté pour compléter le *schéma interactionnel* afin de faire apparaître (du point de vue de la personne) la logique qui soutenait le *Système Perception-Réaction (SPR)* déclenchant le bruxisme.

L'approche systémique stratégique a permis de mettre en lumière un "méta problème" relationnel dans le cas de Lisa : le bruxisme était corrélé (au moins en grande part) aux problèmes relationnels exacerbés par le *SPR* de la jeune femme, soutenu par une logique que nous avons repérée dans un grand nombre d'autres cas, possiblement un phénomène associé à une évolution sociétale : une logique d'évitement des émotions associées aux nécessaires régulations relationnelles.

2.2. Bruxisme et troubles de la relation, une étude de cas

Pour notre étude de cas, nous avons choisi de rapporter l'expérience d'accompagnement d'une personne souffrant de bruxisme d'éveil (et nocturne). De par ses caractéristiques personnelles et les conclusions de l'examen clinique, celle que nous appellerons Lisa était une bonne candidate à la représentativité de la patientèle du Cabinet.

La relation s'est établie avec l'intervenante (étudiante en clinique de la relation) dès les premiers échanges à l'accueil du cabinet. Elle avait choisi le cabinet, recommandé dans son réseau professionnel, pour sa réputation d'approche transdisciplinaire.

La jeune femme de 32 ans, reconnaissait volontiers qu'elle avait "un problème de bruxisme depuis longtemps". Thérapeute manuelle, elle comprenait "parfaitement les implications" de ce comportement chronique. Elle consultait maintenant, (car) les tensions musculaires (devenaient) de plus en plus douloureuses, particulièrement au niveau de l'ATM (Articulation Temporo Mandibulaire) et de la ceinture scapulaire des épaules. Elle se disait "tout à fait consciente de son niveau de stress". D'ailleurs, elle avait "déjà beaucoup travaillé le sujet... beaucoup plus que la moyenne". Ceci étant, elle ne comprenait pas pourquoi les douleurs persistaient. Et c'est pourquoi elle avait fait le diagnostic "d'une entrée occlusale (dentaire)".

C'était un fait, après l'examen de la première consultation, son occlusion dentaire était perturbée. En cause, son bruxisme aggravait sa situation ; elle en convenait, ce symptôme de stress était un obstacle au traitement. Aussi, à la suite de cette première consultation avec le praticien dentiste-occlusodontiste, une première phase de traitement a été proposée sur la base des outils connus en odontologie. Elle comportait notamment le port d'un dispositif intrabuccal (gouttière bi-maxillaire à visée d'orthodontie fonctionnelle et d'aménagement occlusal), mais aussi des tâches d'observation et des tâches comportementales dans le cadre d'un protocole générique d'éducation thérapeutique (ETP).

Le contrat explicite avait un objectif partagé : réduire le bruxisme, obstacle à une équilibration occlusale par adjonction de résine par le praticien. En effet, cette technique d'optimisation des reliefs dentaires, pour des résultats pertinents et pérennes, exige au préalable la réduction des tensions des muscles manducateurs et du bruxisme.

Le contrat implicite était de repérer avec l'intervenante "ce qui la mettait sur les dents" et de

“trouver des stratégies plus pertinentes afin de dissoudre les problèmes dans les relations générant du stress chroniques.” Cela faisait allusion aux difficultés avancées par Lisa comme contexte de tensions et sources de stress qu’elle formulait comme sa “difficulté à se positionner dans les relations avec les autres”.

L’approche systémique et stratégique a été nommée, mais sans susciter de curiosité particulière. En tous cas, il s’agissait de quelque chose de neuf et la relation avec l’intervenante a semblé suffisamment bonne pour que Lisa donne suite. Il a seulement été convenu de consacrer (gracieusement) une dizaine de séances en tête à tête avec l’intervenante.

Nous ne détaillerons pas ici les exercices prévus au protocole ETP. Toutefois, mentionnons qu’il prévoit des tâches d’observation et des tâches comportementales afin d’améliorer les compétences de la personne à repérer les épisodes de bruxisme d’éveil et identifier les situations dans lesquelles il se déclenche. Pour cela, des petites expériences sont faites en séance pour explorer le relâchement des tensions ou leur mobilisation délibérée. Le renouvellement quotidien des exercices est prescrit pour améliorer la proprioception de sorte que les crispations musculaires puissent être perçues.

2.2.1 Trouble de la relation à soi-même

Ces tâches sont déjà des stratagèmes pour améliorer la relation à soi. Considérant le bruxisme d’éveil comme un geste automatique, se manifestant à l’insu de la personne, il suppose un état dissocié. Et si les crispations musculaires perdurent malgré les troubles qu’elles génèrent, il y a pour le moins un trouble dans le système de régulation interne. Tout se passe comme si la personne n’avait pas de contrôle sur le *Système-Perception-Réponse* qui enclenche le réflexe archaïque.

Notons dans le cas de Lisa que les crises douloureuses oscillaient avec le cycle menstruel. L’impact des variations hormonales est documenté par les études sur la prévalence des douleurs oro-faciales chez les femmes. Cette information a opéré un recadrage soulageant pour Lisa. Ses douleurs à la mâchoire étaient en partie liées à l’endométriose. Sur ce point elle pouvait cependant améliorer sa situation en apprenant à vivre avec la part qu’elle ne pouvait changer (Goujon,). Restait à ne pas les aggraver avec le bruxisme.

L’impression d’impuissance à empêcher le corps d’agir sans contrôle est l’un des aspects angoissant du bruxisme, d’après ce que nous rapportent les observations cliniques. Lisa faisait le lien avec d’autres gestes qu’elle ne parvenait pas à modérer. Notamment son comportement alimentaire qu’elle reliait à la régulation émotionnelle.

La première séance pour être thérapeutique, doit obtenir une première étape de changement. En l’occurrence, l’attention conjointe de l’intervenante et de la personne portées aux sensations physiques amènent généralement une expérience émotionnelle correctrice. Celle-ci reconfigure les représentations de la personne : le bruxisme n’est pas tout à fait hors de portée de sa conscience.

Avec Lisa, la première séance a également permis d’explorer sa position par rapport à ses “difficultés à se positionner dans les relations avec les autres”. Celles-ci se sont précisées au cours des séances suivantes.

2.2.2 Troubles de la relation aux autres

La relation aux autres se joue dans toutes les interactions : familiales, amicales, et professionnelles. Dans une perspective systémique, ces relations ne sont pas seulement des échanges inter-individuels, mais des dynamiques complexes où chaque comportement influence le système relationnel dans son entier. Les tensions ou conflits dans ces relations peuvent générer du stress, des émotions négatives, et des manifestations somatiques...

Encouragée à préciser ses difficultés, Lisa a tout d'abord précisé avoir du mal à exprimer son point de vue, ou plus précisément à l'affirmer quand il divergeait de l'opinion des autres. En questionnant, nous avons pu préciser son problème ainsi "j'ai peur de déplaire", décliné dans différentes situations relationnelles plus ou moins impliquantes sur le plan affectif.

2.2.3 Troubles de la relation aux autres, méta problème de Lisa

Au fil des séances, Lisa a souhaité aborder différentes situations problématiques. Elle s'agaçait des patients qui se présentaient en retard au RDV sans s'en excuser. Elle ne parvenait pas à demander à sa consoeur de payer la moitié des charges du Cabinet qu'elles partageaient. Elle n'osait dire à sa mère qu'elle était sans nouvelle de son (ex)amoureux, lequel ne donnait plus de nouvelles depuis quelques mois. Elle s'offusquait de la réaction des copains de celui-ci, avec qui elle était partie sans lui en voyage au Japon. Elle était blessée que sa seule amie lui ait signifié par sms qu'elle "mettait un terme à une relation où elle ne sentait pas considérée". Elle craignait de ne pas avoir de relation, de ne pas pouvoir créer un couple, avoir des enfants, finir seule.

Son "*scénario du pire*", conduisait à la peur de finir seule, sans couple ni enfant ainsi qu'à la peur de ne pas être "normale". En effet, selon les normes qu'elle tenait de sa mère elle craignait de ne "pas être capable de créer une famille" à cause de sa "personnalité trop compliquée... ". Mais cela, elle en attribuait la cause à ces expériences émotionnelles passées. On ne le détaillera pas ici. Voici un extrait de dialogue qui illustre comment elle a reformulé son problème en termes de comportement.

- "Je pense que j'ai beaucoup souffert. J'imagine que ça a pu générer cette espèce de... des fois, de... d'égoïsme que j'ai pu avoir. En fait, y a ma famille hein... Alors peut-être que c'est aussi ma personnalité qui est comme ça... j'ai du mal à demander "Comment ça va?" M'intéresser aux autres de façon totalement spontanée et naturelle, sans y mettre un peu d'effort. Et c'est valable dans mes relations amicales aussi où je n'ai pas cet élan, en fait de... envoyer des sms... De maintenir un lien..."

- "Du mal à maintenir le lien, en fait ?"

- "Alors... avec ma famille, c'est assez simple à maintenir parce qu'on est très proche malgré tout, mais avec mes amis c'est pas pareil. Parce qu'on se voit pas tout le temps et en fait j'ai du mal à m'intéresser à eux, en fait, j'ai du mal à m'ouvrir à eux. J'ai du mal à... À créer le lien d'une véritable amitié... en fait, je m'interroge... savoir si c'est un truc que j'aime pas avec la norme sociale... (faire l'effort d'appeler pour se montrer intéressé: je trouve ça hypocrite) ou si c'est un problème de fond qui me pose problème. Parce que... sûrement je suis capable de... d'aimer les gens et de m'y intéresser.

Lisa se percevait défaillante dans la relation avec les autres, ce qui n'arrangeait pas sa relation à elle-même et la conduisait à éviter toute situation impliquante affectivement.

- "Non, j'arrive pas à appeler (pour initier un échange avec des amis)... ça m'angoisse. Je préfère rester tranquille, toute seule, aller me promener en forêt. Je peux pas appeler...si je me fais jeter... ça m'angoisse" (posant la main sur sa poitrine, là où elle avait signalé ressentir une oppression).

- "Ah, si je comprends bien, (l'intervenante posant de même une main sur sa poitrine) cette angoisse vous pousse à éviter d'appeler, pour éviter de vous faire jeter, mais du coup vous allez vous promener seule en forêt....

Lisa opine et semble réfléchir intensément.

- En évitant d'appeler, vous évitez d'être seule ou vous renforcez votre angoisse de prendre le risque d'appeler au risque de rester seule ?"

- "Humm... alors si je veux pas finir toute seule, je dois dépasser mon angoisse, hein?"

Ainsi sa peur de déplaire aux autres, pour éviter de finir seule, l'amenait "paradoxalement" à produire les conditions de sa solitude.

Le comportement apparemment paradoxal répondait à une logique interne qui bloquait le Système de Perception-Réaction. En effet, les difficultés de régulation interne des émotions éprouvées dans le cadre des relations la conduisait à osciller cycliquement d'un trop d'évitement à un trop de contrôle :

- déni des émotions perçues comme indignes : celles conduisant aux comportements condamnés chez les autres ("c'est insupportable que les gens soient comme ça"), ou pouvant conduire à éprouver de la culpabilité ou de la honte
- réévaluation cognitive : sous la forme d'auto-justification ou de confirmation de croyances - mobilisable dans les recadrages ("je suis trop sensible", "généreuse"...) mais faire un geste d'attention est perçu comme un effort pour plaire et donc hypocrite, intéressé
- rumination : tentatives d'explication des émotions objet d'évitement, comme une rationalisation
- suppression expressive : contrôle de soi au nom des valeurs et peur de perdre la relation
- agression verbale : explosions après épuisement des tentatives de "contrôle de soi"

Pour Lisa, la pénibilité de l'éprouvé des émotions causées par l'écart entre ce qui était souhaité et ce qui était manifesté dans la relation avec l'autre, débouchait sur une forme d'intolérabilité.

Ces difficultés à pondérer l'impact des aléas des relations sont-elles une caractéristique propres à Lisa ? Peut-être sont-elles plus fréquentes chez les personnes dont l'éducation de socialisation a pu être impactées par la montée globale de l'individualisme (Santos, Varnum, & Grossmann, 2017). La crise du Covid (encore elle !) a-t-elle été l'occasion de montrer l'impact de l'évitement des contacts interindividuels sur le développement de la solitude et des compétences de socialisation notamment chez les plus jeunes (Breux et Al 2023). La prévalence du phénomène a amené certains journalistes⁵ à parler d'épidémie. Notons que dans ce cas, la difficulté à entretenir des relations est d'autant plus mal vécue que la personne se compare aux modèles de réussite qui sont présentés comme des normes. Lisa disait "Quand je vois [untelle ou untelle, patientes de Lisa du même âge qu'elle] qui s'est mariée, qui a eu deux enfants... et facilement... pourquoi je n'y arrive pas ?". Cette perception déclenchait des TSR de justification ou de rébellion contre "la norme sociale".

⁵ <https://www.arte.tv/fr/videos/118268-011-A/arte-regards/>

2.2.4 Relation aux normes et valeurs sociétales

À plusieurs reprises au cours de l'accompagnement, Lisa a questionné son rapport aux normes sociales, se préoccupant à la fois de s'y conformer mais aussi de les rejeter quand ces normes menaçaient de la renvoyer à des insuffisances honteuses.

Ainsi, Lisa rendait compte des efforts qu'elle déployait pour être mince, musclée, bien maquillée, performante économiquement, et à faire beaucoup plus que d'autres des efforts pour son développement personnel et spirituel. Cette quête d'excellence dans tous les domaines correspond précisément à ce que de Scorraille et Vitry (2020) décrivent comme "une performance individuelle avec laquelle l'individu 'performe' à travers une compétition vivace" (p. 29). Cette posture ambivalente rejoint ce que de Scorraille et Vitry (2020) identifient comme une tension moderne où l'individu est tiraillé entre son désir d'authenticité et les attentes normatives de son environnement.

Ce qui a amené l'intervenante à engager une conversation autour du concept de "fatigue d'être soi" (Ehrenberg, 1998) que Ehrenberg (2018) décrit comme la "responsabilisation de soi" dans une société individualiste, où chacun est sommé de construire son identité et son parcours selon des modèles préétablis tout en revendiquant l'autonomie de ses choix. Cette double contrainte génère ce que l'approche systémique stratégique nomme un paradoxe pragmatique, source potentielle de tensions psychiques et physiques (Watzlawick et al., 1974).

L'intervention thérapeutique visant à "engager une conversation autour du concept de fatigue d'être soi" s'inscrit dans une démarche de conscientisation des tentatives de solutions redondantes. En effet, ces efforts constants pour atteindre une perfection inatteignable constituent ce que Vitry et al. (2019) identifient comme des "actions de communication tentées de manière répétitive [...] pour résoudre une difficulté de vie avec soi, les autres ou le monde, sans y parvenir" (p. 26). Paradoxalement, ces tentatives de solutions deviennent elles-mêmes problématiques en engendrant une fatigue chronique et des manifestations psychosomatiques comme le bruxisme.

Cette manifestation physiologique illustre ce que de Scorraille et Vitry (2020) décrivent lorsqu'ils affirment que "lorsqu'il existe une faille entre la réalité escomptée et la réalité perçue, des réactions émotionnelles se déclenchent" et "s'intensifient tant que nous ne parvenons pas à recréer une harmonie" (p. 23). Le bruxisme devient ainsi le symptôme visible d'un conflit intérieur entre différentes injonctions contradictoires.

L'observation d'un lien entre le bruxisme d'éveil et le "stress de performance" chez Lisa s'inscrit dans une lecture psychosomatique cohérente avec la littérature contemporaine. Comme le soulignent Manfredini et Lobbezoo (2009), le bruxisme d'éveil est particulièrement corrélé aux situations de stress psychosocial et aux traits de personnalité perfectionnistes.

Repérer l'affleurement des normes et valeurs sociales dans les relations de Lisa avec elle-même, comme contradictions la conduisant à serrer les dents, soulève l'hypothèse d'un impact de facteurs sociétaux dans le bruxisme d'éveil : une dynamique complexe entre normes sociales, pressions intériorisées et expressions corporelles du stress. Son traitement efficace nécessite alors de dépasser l'approche symptomatique pour accéder aux dynamiques relationnelles et culturelles qui le sous-tendent, permettant ainsi une reconfiguration des rapports entre l'individu, ses aspirations authentiques et les attentes normatives de son environnement.

2.2.5 Les tentatives de solution

Lisa avait essayé de nombreuses techniques pour soulager ses douleurs chroniques associées à son stress, en témoignait la longue liste des praticiens et diverses thérapies indiquées dans son questionnaire médical. La thématique de ces tentatives de solution était double.

D'une part, il s'agissait de rechercher et identifier la cause "au fond", en cherchant de plus en plus largement et profondément. Elle cherchait à comprendre le(s) pourquoi, dans une perspective déterministe. Cela correspondait à son point de vue sur le monde et à sa position par rapport à ses problèmes. Elle lisait beaucoup de livres. Et cela conduisait à réfléchir beaucoup à ce sujet", et à découvrir de plus en plus de bonnes raisons pour craindre que rien ne change. Elle se percevait "hypersensible" dans un monde où elle oscillait entre la peur de l'abandon (sauf des gens qu'elle n'avait "pas peur de perdre") et la peur de la maltraitance, car les "gens sont comme ça".

D'autre part, il s'agissait d'éviter de ressentir des émotions pénibles. Elle faisait des retraites spirituelles. Elle consultait des spécialistes pour soulager ses tensions. Elle tentait de contrôler la situation, en évitant des relations symétriques, et celle dans laquelle elle n'aurait pas eu une position favorable. Elle évitait toute situation qui pourrait lui demander des efforts ou lui faire ressentir des émotions pénibles, quitte à éviter toute relation susceptible de conduire à une "angoisse de rejet". Malgré tout, elle faisait des cauchemars.

Les tentatives de solution des autres faisaient écho aux siennes: sa mère, sa sœur... questionnait son caractère, tout en essayant de lui apporter du réconfort. Les thérapeutes suivaient à peu près le même schéma. Ses amis (et peut-être aussi son amoureux) semblaient préférer laisser s'éteindre leur relation.

2.2.6 Prescription de tâches

L'hypothèse de travail que nous avons posée en début d'accompagnement, c'était qu'en aidant Lisa à se confronter aux émotions associées aux régulations relationnelles, elle pourrait à la fois développer ses compétences dans la régulation émotionnelle interne et externe, mais aussi opérer un recadrage perceptif. En effet, dans une vision idéaliste des relations, elle souhaitait y être ménagée comme "la seule et l'unique" objet des attentions de l'autre, se refusant à qualifier "d'amitié sincère et spontanée" une relation qui lui demanderait "des efforts".

Nous avons donc prescrit des tâches d'observation et de comportement qui ont visé, par ordre:

- dire un petit non, d'abord avec les patients puis avec sa consœur, et vivre en conscience les émotions "légèrement stressantes" associées à la régulation des relations.
- vivre son pire cauchemar en imaginant par avance toutes les réactions possibles de sa mère à l'annonce qu'elle viendrait seule au repas de Noël et donc qu'elle était à nouveau seule
- annoncer à sa mère qu'elle comprenait sa peur qu'elle finisse seule mais qu'elle aimerait qu'on lui fasse confiance dans sa capacité à évoluer et trouver le bon candidat. Quitte à déroger à la norme selon laquelle à son âge elle aurait "déjà dû être mariée et avoir des enfants"
- écrire des lettres de colère pour éviter de la ressasser, en essayant d'être "au-dessus

de tout ça” (i.e. ghosting de son ex., rejet par C. sa seule amie..)

- écrire des lettres à C. sans les envoyer, comme si leur relation avait pu évoluer vers plus de proximité, pour exprimer tout ce qu'elle ne pouvait se résoudre à lui dire faute de pouvoir appeler.
- faire la liste des critères par lesquels Lisa pouvait définir qui avait vocation à entrer dans sa patientèle, dans ses relations amicales, dans son cercle intime...
- puis évaluer au cas par cas comment vérifier que telle personne était éligible : quelqu'un qui partage ses valeurs, qui lui ressemble...

Dit autrement, nous avons encouragé Lisa à identifier “les situations qui (la) mettaient sur les dents” selon la métaphore que nous avons adoptée dans nos échanges avec les patient.e.s. Pour chaque situation, nous avons cherché avec Lisa à repérer les éléments interactionnels et les *présupposés implicites* de sa *vision du monde* qui bloquaient son SPR. Ceci a permis de débloquent les situations en question (et donc de diminuer le niveau de stress) mais surtout, dans une perspective pédagogique, cela a permis à Lisa d'expérimenter les bénéfices de *SPR* alternatifs favorables à la résolution des problèmes et donc au relâchement des tensions internes.

Notons que *les prescriptions de tâches*, dans l'approche systémique stratégique, ne visent pas directement la correction des comportements inappropriés, ce qui est généralement l'objet de la “rééducation”. Dans le cadre de la TBSS, les tâches visent à créer les circonstances d'*expériences émotionnelles correctrices* dont la personne, qui les vit comme des découvertes, va tirer des apprentissages qui seront élaborés et consolidés dans les échanges avec l'intervenant. C'est par là que l'on obtient des effets de transformation de second ordre, pérennes, qui relèvent plus de l'éducation thérapeutique que d'un training à la maîtrise du comportement symptôme.

Ainsi dans le cas de Lisa, il s'agissait au travers des conflits du moment présent, de reconsidérer une sorte de passivité relationnelle que nous avons aussi identifié chez un bon nombre d'autres patient.e.s de cette tranche d'âge, et surtout depuis les confinements liés au Covid qui ont compliqué l'acquisition des compétences relationnelles. Notons que dans cette attitude passive, la personne se trouve dans l'impuissance, la conduisant à chercher de l'aide auprès d'un expert (voir les nombreux thérapeutes de Lisa) qui pourrait se trouver pris dans la même logique d'impuissance. Ce serait donc intéressant de poursuivre nos réflexions sur le bruxisme au regard des thérapies centrées sur les relations.

Lisa a réalisé scrupuleusement ses tâches, avec plus de zèle qu'elle n'en avait montré dans les exercices visant spécifiquement la modération du bruxisme. Il est probable que l'amélioration de ses aptitudes relationnelles étaient plus directement liée à ses enjeux.

Les prescriptions des deux dernières séances ont été proposées après avis du superviseur de l'intervenante. En effet, compte tenu des progrès réalisés par Lisa, l'intervenante anticipait que la question du couple allait se présenter. Comment travailler les évitements d'une relation à venir ? Sur la recommandation du superviseur, il a été convenu de prescrire à Lisa de définir les critères de son casting et de mettre en œuvre les tests nécessaires au plus tôt avec tout candidat putatif.

Cette prescription de tâche a été reçue avec un sourire “à pleine dents”. Le premier depuis le début de l'accompagnement.

2.2.7 Résultats

Tandis que Lisa progressait dans la confrontation avec les émotions liées aux nécessaires régulations relationnelles, elle obtenait des résultats satisfaisants. Ainsi par exemple : Lisa a rompu d'un commun accord son contrat avec la consoeur qui ne partageait pas ses vues. Signe pour elle qu'elle pouvait faire face au risque de rejet. Par ailleurs, elle a pris l'initiative dans sa relation compromise avec C en envoyant un cadeau d'anniversaire dont elle savait "que cela lui ferait plaisir". En réponse C. a été enthousiaste et a invité Lisa à dîner. Ce que celle-ci a apprécié comme une réponse satisfaisante à son attention, sans commentaire sur le caractère "hypocrite" de l'échange "donnant-donnant". Cependant Lisa restait préoccupée, se demandant si cette invitation n'était pas aussi intéressée puisqu'elle lui avait après coup demandé un petit service.

La dernière séance a ainsi mené à un recadrage de fond, appuyé sur la notion anthropologique de don contre-don. Une relation saine ne suppose-t-elle pas une danse entre parties prenantes, prenant chacune des positions symétriques ou complémentaires selon les moments, y compris dans le couple ?

Ce recadrage a permis de purger également un effet de *résonance* encombrant pour l'intervenante. En effet, tout au long de l'accompagnement, celle-ci avait ressenti une sorte d'agacement. Comme si elle-même était tenu de serrer les dents pour "écouter et servir" inconditionnellement Lisa, même quand celle-ci (re)prenait une posture de plaignante, déplorant que ses tensions persistaient. Cela faisait écho à la problématique de Lisa dans son métier. Elle-même se sentait malmenée par des patients qui voulaient des résultats "*hop, comme par magie*", "*attendant tout du thérapeute*", reclinant à "*faire leur part du boulot jusqu'au bout du traitement*". Cette résistance ne se jouait-elle pas aussi dans notre relation ? Le changement de posture, elle le comprenait bien-sûr, n'était "*pas facile à faire pour le patient*".

En ce qui concerne le bruxisme, qui était l'enjeu explicite au début de l'accompagnement. Nous avons observé une amélioration du bruxisme, relative (de 9/10 à 6/10 selon les auto-évaluations). Le niveau résiduel s'est maintenu descendant lentement à 4 cependant que les autres symptômes associés au bruxisme refluaient également.

Dans le tableau ci-après (2.2.6.a), nous avons rassemblé les autoévaluations renseignées par Lisa avant chaque séance sur le formulaire (2.2.6.b) en usage au Cabinet. Ces appréciations sur une échelle de 1 à 10 (du minimum au maximum) ont été recueillies dans un formulaire présenté en vis à vis du tableau.

On observe une amélioration tendancielle des symptômes, dès le début de l'accompagnement (avec le protocole d'Éducation Thérapeutique du Patient classiquement assorti de certaines recommandations basées sur les T.C.C.).

Illustrations 2.2.6a -Evolution des attentes et résultats / 2.2.6b questionnaire évaluation

Le tableau récapitule les autoévaluations renseignées par Lisa avant chaque séance (numérotées de 1 à 16). Ces appréciations sur une échelle de 1 à 10 (du minimum au maximum) ont été recueillies dans un formulaire présenté en vis à vis du tableau. On constate l'amélioration tendancielle des symptômes, en particulier à partir de la séance 5 lorsque commence l'intervention stratégique et systémique, après une première étape d'ETP associée à des TCC classiques.

Cette amélioration, quoique non linéaire, est particulièrement nette à partir de la séance 5, lorsque commence l'intervention stratégique et systémique. C'est-à-dire le moment où sont abordés les sujets de préoccupations relationnelles de Lisa. Les épisodes de rechute ont été associés dans les interventions à une nouvelle étape de questionnement sur les difficultés qui "mettent sur les dents".

On notera dans les résultats que ces difficultés, accompagnées par l'intervention, ne débouchaient pas sur une chronicisation (la difficulté qui devient un problème). Les autoévaluations de bruxisme revenaient à 0 après des pics ponctuels qui s'observaient de façon ponctuelle, circonstancielle et sans atteindre les intensités perçues au début de l'intervention stratégique systémique.

Le niveau de bruxisme est tombé à 0, ainsi que l'oppression pectorale, lors de l'évaluation entre l'avant dernière et la dernière séance. C'est au cours de celle-ci que Lisa nous a amené un nouveau problème : elle avait désormais l'embarras du choix parmi de nombreux prétendants.

Il serait présomptueux de dire que l'amélioration du bruxisme est probante et pérenne. La vie continue, il n'est pas impossible que Lisa, comme d'autres, fassent de nouveau l'expérience

du bruxisme, on peut espérer que son expérience l'aura un peu préparé à s'épargner en améliorant ses stratégies de coping.

Milton Erickson disait qu'il n'était ni un optimiste ni un pessimiste mais un réaliste. " En thérapie " disait-il à Michèle Ritterman (1983) "le thérapeute ne change rien. Son action consiste simplement à créer des circonstances dans lesquelles les patients peuvent agir, spontanément, et changer ".

Relevons que les tâches prescrites adressant ces questions ont été réalisées avec beaucoup plus d'enthousiasme que les exercices visant plus directement la modulation du bruxisme. La qualité de l'observance est une condition nécessaire à l'obtention de résultat. La motivation nécessaire peut se trouver utilement enracinée dans la pertinence des tâches, perçue comme répondant aux attentes de la personne. D'où l'intérêt d'introduire ce critère d'évaluation dans le questionnaire de fin de séance comme recommandé par le protocole d'intervention présenté par LACT sur la plateforme Syprène.

Pour conclure en ce qui concerne cette étude de cas : un rendez-vous de suivi aura lieu dans les prochains mois. Toutefois, à ce stade ces résultats corroborent notre hypothèse. Globalement Lisa va mieux parce que ses relations vont mieux. Qu'elle se marie, déménage, qu'elle devienne maman... La vie ne manque pas d'occasion de se confronter à des émotions et à des défis relationnels.

Conclusion

L'approche systémique et stratégique nous semble pertinente pour résoudre les problèmes soulevés par le bruxisme, tant pour le praticien que pour les personnes qui le consultent.

Les personnes qui sollicitent un dentiste en se plaignant des douleurs qu'elles entretiennent à leur insu, ne sont pas nécessairement prêtes à reconnaître leur bruxisme en tant que symptôme d'un problème qu'elles peinent à résoudre. L'approche stratégique permet de faciliter, si ce n'est la résolution de la problématique sous-jacente, du moins l'orientation acceptable vers un autre praticien, un systémicien.

Nous avons exclu ici les formes de bruxisme dit secondaire. Par exemple ceux qui sont consécutifs à des traumatismes, à la consommation de substances augmentant le bruxisme (drogues, alcool, mais aussi caféine, sodas...). Cependant ces sujets peuvent également être traités par une approche systémique et stratégique. De même pour réduire les effets persistants d'un syndrome post traumatique, ou pour enrayer des troubles alimentaires - et l'effet des vomissements sur le délabrement dentaire !

Il serait donc intéressant de pousser plus loin les recherches en vue d'un protocole d'accompagnement efficient articulant les soins du dentiste et du systémicien. Non pas un processus stéréotypé car l'approche des problèmes et des solutions ne peut se concevoir qu'au cas par cas, dans la relation entre des personnes très singulières. Cela pourrait ressembler à une méthodologie, proposant des axes thérapeutiques selon des hypothèses à vérifier dans une sorte d'arbre décisionnel. Un peu comme cela a été réalisé dans le domaine des TOC

(Nardone et Portelli 2016).

Car le bruxisme peut être considéré comme une tentative de solution pour juguler les effets de l'angoisse, une part somatique dans le *système de perception réaction* de la personne, ne parvenant pas à une *meilleure régulation des interactions relationnelles*. Coïncée entre l'injonction de "serrer les dents" et l'impulsion de "sortir les crocs".

Les études en odontologie montrent la corrélation entre bruxisme et l'"anxiété somatique". L'une d'elle interrogeait cette corrélation en termes de traits de personnalité. *"Les clenchers fréquents (une à deux fois par semaine) constituaient un sous-groupe spécial (...) avec des valeurs plus élevées sur les échelles d'anxiété somatique, d'anxiété psychique et de tension musculaire. Une forte corrélation a été trouvée entre les valeurs élevées sur l'échelle (de "serrement de dents") de tension musculaire, et les maux de tête ; douleurs au cou, au dos, à la gorge ou aux épaules ; nombre de muscles sensibles à la palpation et l'indice de dysfonctionnement clinique."* Cette étude conclut à *"une possible relation étiologique entre la personnalité, le serrement des dents et le dysfonctionnement cranio mandibulaire"*. Cette nosologie facilite-t-elle l'épidémiologie du bruxisme et des problèmes de santé induits ? *"Une certaine stabilité des réponses au cours du temps et des situations peut être attribuée à des facteurs de personnalité (Lazarus, 1993 ; Cohen & Edwards, 1989), sans pour autant que ces patterns stables constituent en eux-mêmes un trait de personnalité"* (Mariage et Schmitt-Fourrier, 2006). Et s'il s'agissait moins de traits de personnalité qui échappent aux soignants en tant que caractéristiques essentialisées, mais de stratégies de coping dont l'amélioration peut entrer dans le domaine de l'ETP comme dans la formation des praticiens?

Comme ces chercheurs, nous reconnaissons que notre "matériel d'étude" étant restreint, *"certaines précautions doivent être prises avant de généraliser les résultats. Des études sur du matériel plus vaste sont nécessaires"*.

Cependant, nous proposons une hypothèse systémique et somme toute plus opératoire : la corrélation entre bruxisme et l'"anxiété somatique" peut se considérer comme le produit d'un système dysfonctionnel mettant en relation la personne avec elle-même, avec ses proches, ses relations interpersonnelles professionnelles et sociales... mais aussi avec son environnement physique (voir le concept de "one health") ainsi que son environnement sociétal.

Nous proposons que le bruxisme peut être réduit en aidant la personne qui souffre de ses tentatives de solutions délétères à améliorer ses stratégies dans la nécessaire régulation des relations. Il ne s'agit plus seulement d'informer et de conseiller mais de considérer des aspects qui débordent d'une conception technique des soins ou d'une approche étroite du comportement réflexe. Ceci engage les praticiens dans une clinique de la relation.

Bibliographie

- Bateson, G. (1980). *Vers une écologie de l'esprit*. Seuil
- Beck, J. S. (2011). *Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond* (2nd ed.). Guilford Press.
- Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*, 16(3), 252-260.
- Boscolo, L., & Bertrando, P. (1996). *The times of time: A new perspective in systemic therapy*. Norton.
- Bowen, M. (1978). *Family therapy in clinical practice*. Northvale, NJ: Jason Aronson, Inc.
- Bowlby, J. (1988). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. Basic Books.
- Breaux, R., Cash, A. R., Lewis, J., Garcia, K. M., Dvorsky, M. R., & Becker, S. P. (2023). Impacts of COVID-19 quarantine and isolation on adolescent social functioning. *Current opinion in psychology*, 52, 101613. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101613>
- Cohen, S., & Edwards, J. R. (1989). Personality characteristics as moderators of the relationship between stress and disorder. In R. W. J. Neufeld (Ed.), *Advances in the investigation of psychological stress* (pp. 235–283). John Wiley & Sons.
- Colonna, A., Guarda-Nardini, L., Ferrari, M., & Manfredini, D. (2024). COVID-19 pandemic and the psyche, bruxism, temporomandibular disorders triangle. *Cranio : the journal of craniomandibular practice*, 42(4), 429–434. <https://doi.org/10.1080/08869634.2021.1989768>
- Damasio, A. R. (1999). *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*. Harcourt Brace.
- De Scorraille, C. et Vitry, G. (2020) . *Vers un humanisme pragmatique*. *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, n° 65(2), 17-37. <https://doi.org/10.3917/ctf.065.0017>.
- De Shazer, S. (1985). *Keys to Solution in Brief Therapy*. New York: Norton.
- Dias, R., Lima, R., Prado, I. M., Colonna, A., Ferrari, M., Serra-Negra, J. M., & Manfredini, D. (2022). Impact of Confinement by COVID-19 in Awake and Sleep Bruxism Reported by Portuguese Dental Students. *Journal of clinical medicine*, 11(20), 6147. <https://doi.org/10.3390/jcm11206147>
- D'Incau, Emmanuel & Lалуque, J.-F. (2023). *Données actuelles du bruxisme de l'éveil*. 44.
- Dubos B. *Lien de sécurité et perception - Enjeux dans les TCA*, <https://www.ressourcesmentales.com/lien-de-securite-enjeux-dans-les-tca>
- Duminil G., Orthlieb J.D. (2015). *Le bruxisme, tout simplement*. Édition Information dentaire. Éd. Paris
- Duriez, N. (2017) *La troisième vague des thérapies systémiques : la thérapie familiale centrée sur la régulation émotionnelle* Thérapie familiale, Genève. 185-202
- Emodi-Periman, A., & Eli, I. (2021). One year into the COVID-19 pandemic - temporomandibular disorders and bruxism: What we have learned and what we can do to improve our manner of treatment. *Dental and medical problems*, 58(2), 215–218. <https://doi.org/10.17219/dmp/132896>
- Ehrenberg, A. (1998). *La fatigue d'être soi : Dépression et société*. Odile Jacob.
- Ehrenberg, A., & Granger, B. (2018). L'individualisme, la psychiatrie, la santé mentale : un itinéraire intellectuel. *PSN*, 16(2), 13-23.
- Erickson, M. H. (1980). *The Collected Papers of Milton H. Erickson on Hypnosis*. New York: Irvington Publishers.
- Erickson, M. H., & Rossi, E. L. (1976). *Hypnotic realities: The induction of clinical hypnosis and forms of indirect suggestion*. Irvington Publishers
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. **Psychophysiology**, 39(3), 281-291.
- Haley, J. (1976). *Problem-Solving Therapy*.
- Jedynak B, Jaworska-Zaremba M, Grzechocińska B, Chmurska M, Janicka J, Kostrzewa-Janicka J. TMD in Females with Menstrual Disorders. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jul 7;18(14):7263. doi: 10.3390/ijerph18147263. PMID: 34299715; PMCID: PMC8306893.
- Kampe T, Edman G, Bader G, Tagdae T, Karlsson S. (1997). Personality traits in a group of with long-standing bruxing behaviour. *J Oral Rehabilitation*
- Keeney, B. P. (1983). *Aesthetics of change*. Guilford Press.
- Lal, S. J., Sankari, A., & Weber, DDS, K. K. (2024). *Bruxism Management*. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482466/>

- Lambert, M. J., & Bergin, A. E. (1994). The effectiveness of psychotherapy. In A. E. Bergin & S. L. Garfield (Eds.), *Handbook of psychotherapy and behavior change* (4th ed., pp. 143–189). John Wiley & Sons.
- Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. *Annual Review of Psychology*, 44, 1–21. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.44.020193.000245>
- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
- LeResche L, Mancl L, Sherman JJ, Gandara B, Dworkin SF. Changes in temporomandibular pain and other symptoms across the menstrual cycle. *Pain*. 2003 Dec;106(3):253-261. doi: 10.1016/j.pain.2003.06.001. PMID: 14659508
- Lobbezoo, F., Ahlberg, J., Raphael, K. G., Wetselaar, P., Glaros, A. G., Kato, T., & Manfredini, D. (2018). International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress. *Journal of Oral Rehabilitation*, 45(11), 837-844.
- Mariage A., Schmitt-Fourrier F., (2006). « Rôle de la personnalité dans les stratégies de coping. » *Le travail humain*, (Vol. 69) (1), 1-24. <https://doi.org/10.3917/th.691.0001>.
- Manfredini, D., Winocur, E., Guarda-Nardini, L., Paesani, D., & Lobbezoo, F. (2013). Epidemiology of bruxism in adults: a systematic review of the literature. *Journal of orofacial pain*, 27(2), 99–110. <https://doi.org/10.11607/jop.921>
- Mikolajczak, M., & Gross, J. J. (2014). Emotion regulation in children and adolescents: Towards a multidimensional approach. **Child Development Perspectives**, 8(3), 138-143. - Nardone, G., & Portelli, C. (2005). **Knowing through changing: The evolution of brief strategic therapy**. Crown House Publishing.
- Nardone, G., & Watzlawick, P. (1993). *L'art du changement : Thérapie stratégique et hypnothérapie sans transe*. L'Esprit du Temps
- Nardone, G., & Portelli, C. (2005). *Knowing through Changing: The Evolution of Brief Strategic Therapy*. Crown House Publishing. (p. 43)
- Nardone, G., Salvini, A. & De Antoniis S. (2008) *Le dialogue stratégique, Communiquer en persuadant: techniques avancées de changement*, Satas
- Nardone, G., (2012). *Sillonner la mer à l'insu du ciel*, Satas
- Nardone, G., & Portelli, C. (2016). *Obsessions, compulsions, manies*. Satas
- Nester, M. S., Brand, B. L., Schielke, H. J., & Kumar, S. (2022). An examination of the relations between emotion dysregulation, dissociation, and self-injury among dissociative disorder patients. *European Journal of Psychotraumatology*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2031592>
- Osses-Anguita, Á. E., Sánchez-Sánchez, T., Soto-Goñi, X. A., García-González, M., Alén Fariñas, F., Cid-Verdejo, R., Sánchez Romero, E. A., & Jiménez-Ortega, L. (2023). Awake and Sleep Bruxism Prevalence and Their Associated Psychological Factors in First-Year University Students: A Pre-Mid-Post COVID-19 Pandemic Comparison. *International journal of environmental research and public health*, 20(3), 2452. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032452>
- Rossi, E. L. (2002). *The Psychobiology of Gene Expression: Neuroscience and Neurogenesis in Hypnosis and the Healing Arts*. New York: W.W. Norton & Company.
- Santos, H. C., Varnum, M. E. W., & Grossmann, I. (2017). Global Increases in Individualism. *Psychological Science*, 28(9), 1228-1239. <https://doi.org/10.1177/0956797617700622> (Original work published 2017)
- Seligowski, A. V., Lee, D. J., Bardeen, J. R., & Orcutt, H. K. (2014). Emotion Regulation and Posttraumatic Stress Symptoms: A Meta-Analysis. *Cognitive Behaviour Therapy*, 44(2), 87–102. <https://doi.org/10.1080/16506073.2014.980753>
- Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G. (1980). Hypothesizing, Circularity, and Neutrality: Three Guidelines for the Conductor of the Session. **Family Process**, 19(1), 3-12.
- Shea, C. (2010). *Overcoming resistance: Practical strategies for working with difficult clients*. Guilford Press.
- Scherer, K. R. (1984). Emotion as a multicomponent process: A model and some cross-cultural data. *Review of Personality & Social Psychology*, 5, 37–63.
- Slavicek (2015). *Le bruxisme, tout simplement*. Édition Information dentaire. Éd. Paris
- Turcio, K. H., Neto, C. M., Pirovani, B. O., Dos Santos, D. M., Guiotti, A. M., Bertoz, A. M., & Brandini, D. A. (2022). Relationship of bruxism with oral health-related quality of life and facial muscle pain in dentate individuals. *Journal of clinical and experimental dentistry*, 14(5), e385–e389. <https://doi.org/10.4317/jced.59255>
- Vlăduțu, D., Popescu, S. M., Mercuț, R., Ionescu, M., Scricieci, M., Glodeanu, A. D., Stănuși, A., Rîcă, A. M., & Mercuț, V. (2022). Associations between Bruxism, Stress, and Manifestations of Temporomandibular Disorder in Young Students. *International journal of environmental research and public health*, 19(9), 5415. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095415>
- Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1974). **Change: Principles of Problem Formation and Problem Resolution**. New York: Norton.
- Weakland, J. Fisch, R. Watzlawick, P. & Bodin, A. (1974) *Brief Therapy: Focused Problem*. *Family Process*, Volume13, Issue2 Pages 141-168 Resolution <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1974.00141>.
- Watzlawick, P. Weakland, J. & Fisch, R. (1975/1974), *Changements – Paradoxes et psychothérapie*, Paris, Seuil, Coll. « Point »

Watzlawick, P. Von Glasersfeld, E Von Foerster, E. (1981) L'invention de la réalité, Contributions au constructivisme, Traduction au Seuil. Collections Points

Watzlawick P., Nardone G. (2000) Stratégie de la thérapie brève. Paris, Seuil.

White, M., Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. Norton.

Wittezeale J., Nardone, G. (2016) : Une logique des troubles mentaux, Seuil, Paris.

Wittezeale J. (2018). « Portrait d'un thérapeute en quête d'humanité » Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, (n° 60) (1), 115-132. <https://doi.org/10.3917/ctf.060.011>

Zieliński, G., Pająk, A., & Wójcicki, M. (2024). Global Prevalence of Sleep Bruxism and Awake Bruxism in Pediatric and Adult Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of clinical medicine*, 13(14), 4259. <https://doi.org/10.3390/jcm13144259>

Annexe 1:

Schéma interactionnel présenté en supervision

Contexte relationnel de l'individu	Eléments de contexte du problème
<p>Lisa, 32 ans, ostéopathe Peu de relations en dehors des contacts avec les patients et des rencontres avec ses parents</p>	<p>Où : Quand : en présence ou en l'absence des personnes concernées Avec qui : avec des amis ou copains</p> <p>En quoi est-ce un problème ? Lisa se plaint de sa solitude et craint de ne pas être capable d'entretenir des relations affectives.</p> <p>Système pertinent : Mr, sa fille (16ans) son fils (7 ans) sa compagne actuelle</p>
<p>Vision du monde</p> <p>Soi : égocentrique du fait d'avoir beaucoup souffert d'abandons et harcèlement à l'école à cause de son physique. Semble osciller entre narcissisme et minimisation, je suis trop (consciente) / pas assez (normale, mince...)</p> <p>Autres : les autres ne sont pas fiables (sauf maman) et ne me comprennent pas (même maman) : divorce des parents, deuils, ghosting de l'amoureux infidèle.. inconstance des amis)</p> <p>Monde : vivant, matériel, culturel</p>	<p>Point de vue des autres / Système pertinent autres personnes mobilisables</p>
<p>Position sur le problème Resp. M / A (ceci a changé depuis peu) Capacité O/N</p>	<p>TSR du client Contrôle de ses émotions</p>
<p>Plainte (CESAME) à ce jour</p> <p>Je suis seule, ce n'est pas normal, je ne suis pas capable de faire comme les autres. Les relations avec les autres se finissent, mal. Demande des efforts</p> <p>Lisa se reconnaît anxieuse, peur de tout, surtout de finir seule. En colère contre les gens et contre elle-même</p> <p>Lisa somatise</p>	<p>TSR des autres/monde</p> <p>Sa mère la confronte sur un mode qui semble culpabilisant et pathologisant Ses thérapeutes la soutiennent mais peut-être dans la victimisation (déterminisme) Son amie Céline a pris ses distances en mettant en cause son attitude</p>
<p>PERCEPTION</p>	<p>RÉACTION</p>
<p>Exceptions au problème : aujourd'hui les relations familiales permettent d'expérimenter confrontation dans un lien pérenne. Mais sans exiger des prises d'initiative relation acquise)</p>	
<p>Objectif : développer capacité à s'investir concrètement dans des relations affectives</p>	